
GUARDIANES DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Informe jurídico sobre una propuesta normativa para la creación de la carrera administrativa de guardaparques, guardabosques y guardaislas en el Perú

Julio 2023

Abreviaturas

- ANP: Área Natural Protegida
- CAS: Contrato Administrativo de Servicio
- CLAC: Clínica de Litigación Ambiental Científica
- MINAM: Ministerio del Ambiente
- RNSIIPG: Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras
- SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
- SINANPE: Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
- SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

Edición: Clínica de Litigación Ambiental Científica

Autores:

Clínica de Litigación Ambiental Científica

- Dulanto Tello, Andrés (Profesor)
- Leiva Loayza, Vicky Karen (Alumno)
- Guevara Tejada, Alex Dominel (Alumno)
- Bazán Cruz, Norelys Adelith (Alumno)
- Espinoza Rojas, Yanpool (Alumno)
- Hawkins Estrada, Rodrigo (Profesor)

Cita sugerida

Clínica de Litigación Ambiental Científica (2023). *Guardianes de las áreas naturales protegidas: Informe jurídico sobre la elaboración de una propuesta normativa para la creación de la carrera administrativa de guardaparques, guardabosques y guardaislas en el Perú*. Lima: Universidad Científica del Sur

La Clínica de Litigación Ambiental Científica es una iniciativa que implica la defensa de casos de interés público en materia ambiental con la participación de profesores y alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur

Tabla de contenidos

Introducción (6)

Resumen ejecutivo (6)

Antecedentes (8)

Base Legal (15)

Problemas Jurídicamente Relevantes (17)

Análisis Jurídico (19)

Estrategia Legal e implementación de acciones (54)

Conclusiones (57)

Bibliografía y créditos (59)

Introducción

Introducción

La Clínica de Litigación Ambiental Científica (CLAC) es una iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, liderada por profesores y alumnos de la carrera, que implica el análisis y defensa de casos de interés público en materia ambiental. El objetivo de CLAC es que el alumno esté preparado para asumir la defensa de intereses públicos a través del litigio estratégico de casos reales, la promoción de normas y políticas públicas, la asesoría jurídica y la capacitación a organizaciones sociales o entidades públicas con enfoque de responsabilidad social ambiental. Además, se busca promover en las/los estudiantes actitudes de trabajo colaborativo y responsabilidad frente a los compromisos adquiridos en la relación cliente-abogado/a.

En el marco de las acciones de CLAC, se ha elaborado el presente informe jurídico que obedece a una investigación respecto de las funciones de los guardaparques, guardaislas y agentes PIACI quienes se encargan de la protección y cuidado de las Áreas Naturales Protegidas (ANP); asimismo, se ha identificado que se encuentran en situación vulnerable por lo que debe otorgarse mayores derechos laborales, así como una adecuada formación y capacitación a través de un reconocimiento legal.

El objetivo principal de este informe es la elaboración de un proyecto normativo que establezca la creación de una carrera administrativa para los guardaparques y guardaislas, para que sean reconocidos y protegidos. La metodología utilizada obedece a la búsqueda de información y el análisis de las fuentes encontradas, así como al tratamiento de las instituciones del derecho comparado, incluyendo la doctrina y jurisprudencia peruana. El informe elaborado se divide en 7 partes, empezando con la explicación de los antecedentes para identificar la problemática del caso analizado. Posteriormente, se han identificado y analizado cada uno de los problemas jurídicamente relevantes, desarrollando sus implicancias para así poder esbozar una propuesta de solución adecuada.

Antecedentes

Antecedentes

Retrospectiva de las ANP

La creación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se da como consecuencia de “la presión que generaba el nacimiento de nuevos centros poblados y la demanda intensiva y creciente sobre los recursos naturales y los ecosistemas” (Ministerio del Ambiente, 2016, p. 11) los cuales requerían una atención inmediata para asegurar la continuación de los procesos regulares de los organismos y ecosistemas que se pretendía habitar.

La creación de áreas naturales protegidas (en adelante ANP), se remonta al año 1864 en el estado de California, donde se presenta el primer precedente con la creación del Parque estatal de Yosemite. Ya en 1872, se dio la creación del primer Parque Nacional en el mundo, el Parque Nacional de Yellowstone (Ruiz-Gómez, 2016). Siendo la primera en su clase en EE.UU., constituyó un lineamiento aplicable a futuro en otros estados como política destinada a la preservación natural de la biodiversidad y la historia cultural.

Luego de este hito, diversos estados alrededor del mundo empezaron a desplegar las actuaciones correspondientes para poder preservar su patrimonio natural en el tiempo (Ruiz-Gómez, 2016). En el caso de nuestro país, en 1941 se suscribió la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas de América, en la que se previeron categorías tales como parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales y reservas de regiones vírgenes (Solano, 2020, p.35). Veinte años después mediante la Ley 13694, el 8 de setiembre de 1961 se crea formalmente la primera ANP del Perú, el Parque Nacional de Cutervo, lo cual marcó el inicio de la protección de sitios emblemáticos de la naturaleza en nuestro país” (Solano, 2020, p. 36).

En ese mismo contexto, en 1968 mediante decreto supremo, se revisó el concepto de parque nacional y se incorporaron los de reserva nacional y santuario nacional. Posteriormente, en 1975 a través del Decreto ley N° 21147 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se consolidó un primer sistema denominado de unidades de conservación, que se completó con la incorporación de los santuarios históricos (Solano, 2020). Posteriormente, en 1990, el Decreto Supremo 010-90-AG estableció el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE).

Posteriormente, en 1997 se promulga la Ley N.º 26834, que contiene el marco legal específico de las Áreas naturales protegidas y su respectivo reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.º 038 - 2001 – AG (Danós Ordóñez, 2018). Es así que el Perú empieza a crear organismos, así como instituciones encargadas no solo de la preservación y cuidado de estas ANP, sino también para efectos de establecer un término medio que considere las actividades económicas, pero también la conservación de la misma, otorgándole a cada entidad un rol específico e importante para lograr los objetivos planteados.

En esa misma línea de investigación, Díaz y Miranda mencionan que “a partir del 2008 el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNANP) es el ente rector del SINANPE” (2012) y en su calidad de autoridad técnico-normativa, el SERNANP, realizará su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2008).

En atención a ello, y a través de la organización del Estado, hoy en día, se viene ejerciendo una labor efectiva en el cuidado y preservación de las distintas ANP, no sólo por el valor que estas poseen, sino también por lo que nos puede proveer. Tal como lo señala Castillo et al. (2021) respecto de las Áreas Naturales Protegidas:

Son una estrategia y apuesta en la dirección correcta para contribuir al equilibrio entre la vida humana, la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. Las ANP son espacios que los Estados deciden proteger legalmente para conservar la diversidad biológica y el patrimonio natural que albergan para el desarrollo sostenible del país y en beneficio de la población. Asimismo, las ANP son laboratorios naturales que pueden generar información para prevenir posibles brotes de enfermedades y desarrollar vacunas, y aseguran una mejor resiliencia frente al cambio climático. (p. 9).

En esa afirmación, Danós Ordóñez (2018) complementa: La Ley N.º 26834 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 038-2001-AG, establecen el marco legal de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) en Perú. Definen ANPs como territorios reconocidos por su valor cultural, biológico y científico, destinados a la conservación y desarrollo sostenible. Designan ANPs como Patrimonio de la Nación, bienes de Dominio Público. Estas normativas crean el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), integrando ANPs, instituciones gubernamentales, privadas y locales. Regulan categorías, zonificación, creación, administración y herramientas de manejo de ANPs, promoviendo su gestión y desarrollo efectivos.

En esa misma línea, conforme a lo señalado en el artículo 1º de Ley N.º 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas, se establece la siguiente definición:

“Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país.

Las Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la Nación. Su condición natural debe ser mantenida a perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción de los usos directos”

Siguiendo esa postura, en la Constitución Política del Perú (1993) en su artículo 2, numeral 22 desarrolla el derecho de las personas a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado. Respecto a este derecho, el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 4223-2006 ha indicado que este derecho tiene dos elementos: 1. el derecho a gozar de ese ambiente, es decir gozar de un ambiente en el que todos sus elementos se desarrollan e interrelacionen de manera natural y armónica; 2. el derecho a que ese ambiente se preserve, lo que implica obligaciones ineludibles para los poderes públicos, así como para los particulares, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute (Tribunal Constitucional, 2007).

ANP y guardaparques

Según Dourojeanni (2019) entre los años 1961-1970 se dio el inicio de la profesionalización de la conservación de muestras representativas de los ecosistemas naturales, representada por la inauguración en 1965 del primer curso universitario obligatorio de parques nacionales y áreas protegidas en el Perú. Este paso se dio en la recién creada Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. En la década de los 70, posterior a la formalización del total de ANPs del sistema previsto a fines de los años 60, surgió la necesidad del manejo de estos espacios teniendo en cuenta inversión en infraestructura y de contar con personal profesional y técnico (Dourojeanni, 2009).

Instauración de los guardaparques

El surgimiento de los guardaparques en Perú, se le atribuye a Stanley W. Talf, un biólogo americano, quien aceptó estar al manejo de la conservación de la fauna en la reserva de Pampas Galeras, convirtiéndose en el primer guardaparque en el Perú en el año 1965. A partir de la labor desarrollada por Talf, se empezó a dictar el primer curso para guardaparques con la colaboración del Servicio Forestal, realizado gracias a donaciones, en el que participaron futuros guardaparques peruanos y bolivianos. Al finalizar el curso, los 8 guardaparques peruanos capacitados empezaron a servir (DAR, 2014).

Para Pedro Solano (2020) “Los guardaparques son los héroes y personajes centrales de esta película hermosa que podría titularse Los guardianes del tesoro natural del Perú”. Continuando con el aporte, para el Portal oficial del Estado argentino (2019) “Los y las guardaparques son agentes de conservación que cumplen una gran diversidad de funciones, que van desde el control y la vigilancia de las áreas protegidas hasta la atención a los visitantes, el trabajo con pobladores y comunidades locales ...” (párr. 1)

Sin embargo, a lo largo del tiempo, la formación, organización y seguridad de los guardaparques en el Perú han sido inadecuadas en comparación con sus responsabilidades y roles. A pesar del reconocimiento por parte de MINAM y SERNANP, el sistema no se adapta adecuadamente a las necesidades únicas de los guardaparques, quienes desempeñan funciones de campo singulares, similares a las de trabajadores mineros. El Estado aún no ha establecido un régimen laboral y de promoción adecuado para estos servidores. Las demandas de horario, traslados largos y funciones distintivas presentan desafíos que difieren de los empleados públicos convencionales (Solano, 2020).

SERNANP y SINANPE relación con guardaparques:

→ SINANPE

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) es una estructura gubernamental que juega un papel vital en la conservación de la rica diversidad natural del país. Su función principal es la creación, gestión y supervisión de áreas naturales protegidas (ANP) con el fin de resguardar la biodiversidad, los ecosistemas y el patrimonio natural del Perú. El SINANPE establece políticas generales, directrices y estrategias para la protección de estas áreas.

Dentro del SINANPE, los guardaparques son figuras centrales. Estos son los profesionales que trabajan en el terreno, implementando las políticas y regulaciones establecidas por el SINANPE en las ANP. Sus funciones incluyen la vigilancia, protección de flora y fauna, prevención de actividades ilegales como la caza furtiva o la tala, y la educación ambiental. Los guardaparques son los guardianes de estos ecosistemas y actúan como enlaces fundamentales entre las políticas de conservación y la realidad en el campo.

La relación entre el SINANPE y los guardaparques es de estrecha colaboración. El SINANPE establece las directrices generales y políticas de conservación, mientras que los guardaparques, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), implementan estas políticas en el terreno. El SERNANP brinda apoyo logístico, capacitación y recursos necesarios para que los guardaparques desempeñen sus funciones de manera efectiva. Esta colaboración efectiva es esencial para garantizar la preservación a largo plazo de las ANP y la biodiversidad del país.

→ SERNANP

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) cumple un rol crítico en la conservación de la biodiversidad y la preservación de los valiosos ecosistemas del país, el cual alberga una gran diversidad de hábitats, desde la selva amazónica hasta los Andes, que contienen una vasta riqueza de flora y fauna. El SERNANP se encarga de administrar y proteger estas áreas naturales, asegurando que sean utilizadas de manera sostenible, minimizando el impacto negativo de las actividades humanas y promoviendo la investigación científica para comprender y conservar estos ecosistemas únicos. En esa misma línea, Danós Ordóñez (2018) menciona que:

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) es el organismo público técnico especializado del Gobierno Nacional, adscrito al Ministerio del Medio Ambiente, específicamente creado para: dirigir el SINANPE en calidad de ente rector y asegurar su funcionamiento como sistema unitario; proponer al Ministerio del Ambiente la política nacional en materia de ANPs, como parte de la política nacional del ambiente; proponer también la Estrategia Nacional de las Áreas Naturales Protegidas o Plan Director para su aprobación mediante Decreto Supremo; gestionar y aprobar los instrumentos de gestión y planificación de las ANP'S de administración Nacional; otorgar derechos de uso y aprovechamiento a través de concesiones, autorizaciones y permisos; supervisar y monitorear las actividades que se realicen en las ANP'S y sancionar las infracciones que se cometan, entre otras varias funciones con el objetivo de garantizar el patrimonio de las ANP'S Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (p. 390).

Luego de la creación del Ministerio del Ambiente en el 2008, y seguido, el organismo adscrito el Servicio de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP, uno de los objetivos para efectivizar la gestión de las ANP se vertía en el trabajo de guardaparques, especialista y jefes de estos espacios (Llallahui Chiara, 2019, pp. 2-8). Al año siguiente, en el año 2009, inicia formalmente su gestión para el cuidado y protección de las ANP'S que administraba contaba con solo 164 guardaparques, esto al año 2020 casi se quintuplico contando para año más reciente con un total de 747 guardaparques divididos entre 654 hombres y 93 mujeres (Diario El Peruano, 2020) sin embargo en el año 2022 la cifra mencionada es de 698 guardaparques (Diario El Peruano, 2022).

Un acercamiento a la relación que vincula normativamente a los guardaparques con el SERNANP es la citada por la Contraloría que señala que:

Las normas regulatorias, recursos financieros, personal, estructura administrativa, planificación, control y seguimiento, entre otros, son elementos que constituyen un sistema²⁸. En ese sentido, los servicios para la conservación de la diversidad biológica en las ANP pueden ser abordados como parte de un sistema, en el cual intervienen elementos como, por ejemplo, el personal guardaparques, estructura administrativa del SERNANP, planes e instrumentos de gestión de ANP, mecanismos de participación social, monitoreo y evaluación, etc (Castillo et al., 2021, p. 22).

→ **Regulación de guardaparques en el marco legal de las ANPS:**

En relación a la definición de guardaparques, el Decreto Supremo 038-2001-AG, Ley de Áreas Naturales Protegidas, el cual, si bien recoge la definición y funciones de un guardaparques, no considera los derechos de los que gozan en torno a su labor desempeñada (Plataforma del Estado Peruano, 2001). Esta norma, no incluye la definición de guardaislas y PIACI, sin embargo, en la Ley N.º28736 - “Ley que crea la carrera del personal encargado de la protección y conservación del patrimonio natural y de la protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial”, sí los reconoce de manera diferenciada en la medida que constituyen eje fundamental en la conservación de la biodiversidad (Congreso de la República del Perú, 2006).

→ **Necesidad de normativa laboral para el guardaparques:**

Durante un extenso período, se ha debatido en el país la necesidad de promulgar una legislación específica para los guardaparques. Esta ley debe reflejar las particularidades de este servicio, establecer formalmente la capacitación y la progresión profesional de los guardaparques, y garantizar un sistema laboral equitativo. Además, debe establecer procedimientos prácticos para reducir los considerables riesgos a los que estos trabajadores se exponen, en áreas donde actividades ilegales como minería ilegal, tráfico de drogas y tala ilícita afectan a las áreas protegidas. Es fundamental implementar protocolos que protejan tanto a los defensores ambientales como a los guardaparques y sus familias que se encuentran en la primera línea de defensa (Solano, 2020).

Ante este contexto, es relevante mencionar que el implementar una ley que otorgue a este personal (guardaparques, guardaislas Y Agentes PIACI) la posibilidad de pertenecer al Régimen Laboral que regula la actividad privada, el cual se encuentra previsto en el Decreto Legislativo N° 728. Con ello, se mejoraría de manera trascendental su situación laboral, permitiendo generar oportunidades de desarrollo profesional con apertura a la meritocracia; del mismo modo, podrían realizar línea de carrera al igual que otras profesiones. Es así que el entender sus funciones y lograr que se reconozcan los derechos de estos trabajadores, incentivará a más personas a ejercer esta loable labor, que es parte fundamental en el cuidado y la preservación del ambiente (Plataforma del Estado Peruano, 2020).

En contribución a la mejoría de la labor del Guardaparque, el Proyecto de Ley N° 2854/2017- CR, impulsado por el congresista Horacio Zeballos Patron (2017), pretende:

“establecer el marco que regule la estructura, organización, funcionamiento, atribuciones, deberes y régimen laboral de los guardaparques, para el cumplimiento de sus funciones que se enmarcan en la conservación y preservación de las áreas naturales protegidas establecidas en la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834 y su reglamento.” (pág. 2).

En ese mismo aporte, el MINAM (2021) viene apoyando este proyecto de ley en donde se crea la carrera de guardaparques, guardaislas y agentes de protección de pueblos indígenas aislados. Reconoce que el objetivo de este proyecto es que se reconozcan derechos laborales, formación y capacitación para profesionales que protegen el patrimonio natural y cultural del país.

Respecto a ello, se ha esbozado un cuadro comparativo que recoge las cuatro profesiones donde se ha hecho incidencia en la definición, regulación y diferenciación, con la finalidad de esclarecer cada uno de ellos.

Tabla 1: Categorías de trabajadores planteadas por el Proyecto de Ley N° 2854/2017- CR

NOMINACIÓN	DEFINICIÓN	BASE NORMATIVA	FUNCION
Guardaparques	Art. 26: “es parte del personal técnico del Área Natural Protegida encargado de ejecutar las diversas actividades que implica el manejo y protección del área [...]Principalmente es responsable de las actividades de extensión, difusión control y monitoreo. [...]	DECRETO SUPREMO N.º 038-2001-AG	Dentro de sus principales funciones destacan el cumplir y hacer cumplir los dispositivos legales vigentes y políticas institucionales aplicables a las ANP, disposiciones emanadas por el INRENA, la Dirección General y el Jefe del ANP. Asimismo, realizar actividades que especifique el Plan de Trabajo y el Jefe del ANP o el ejecutor del Contrato de Administración de ser el caso. Realizar patrullajes permanentes en las zonas asignadas, según el cronograma preestablecido, efectuando su control y vigilancia. Así como informar al Jefe del ANP sobre actividades que causen o puedan causar impactos en el ámbito del ANP. Apoyar acciones de la población local, contribuyendo a crear conciencia de conservación y promoviendo el desarrollo sostenible a nivel local.
Guardaislas	Personas capacitadas para proteger y resguardar las islas, las reservas guaneras y la fauna silvestre	R.M. N° 0071 - 2015 - Minagri Día del Guardaisla Peruano	Las funciones que realizan son las de resguardar las islas y las reservas guaneras, también se encargan de monitorear la fauna silvestre
Agentes de Protección del PIACI	Son personas naturales, comprometidas con protección, respecto a los derechos de los PIACI, es decir, tutelar sus derechos en dicho territorio. El paradigma apunta a la protección del medio ambiente y su entorno en el que se encuentran los PIACI.	Artículo 2 inciso 19 y artículo 2, inciso 22 de la C. P .P Ley 28736 D.S N° 088-207-MIMDES.	Las funciones de estos, está regido, al control, vigilancia, ante posibles riesgos y amenazas de impacto ambiental o vulnerabilidad de los derechos de los PIACI. -Realizar patrullajes, con el propósito de identificar posibles amenazas en la jurisdicción del PIACI.

Base Legal

Base legal

- Convenio de Diversidad Biológica.
- Decreto Supremo. N°043-2006-AG. Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre.
- Decreto supremo. N° 038-2001-AG. Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
- Decreto Supremo N° 019-2011-MINAM, establece Manual del Guardabosque Voluntario.
- Decreto Supremo N° 043-2006-AG, Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre.
- Decreto Supremo N° 019-2011-MINAM.
- La Constitución Política del Perú, art 2 numeral 22, art. 67, 68.
- Ley N° 28611. Ley General del Ambiente.
- Ley N° 26834. Ley de Áreas Naturales Protegidas.
- Ley N° 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
- Ley N° 26839. Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica.
- Ley N° 27867. Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (art. 53 y art 6).
- Ley N° 28238. Ley general del Voluntariado.
- Ley N° 27446. Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental.
- Ordenanza Regional N° 193-2010/GRP-CR. Se crea el “Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales.
- Ordenanza Regional N° 147-2008/GRP-CR. se crea Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales de Piura (SRCAN).
- Resolución Ejecutiva Regional N° 509-2014/Gobierno regional de Piura-PR.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 509-2014/GOBIERNO REGIONAL PIURA - P.

Problemas jurídicos

Problemas jurídicamente relevantes

Tras realizar un repaso de los principales fundamentos de hecho relacionados al tema de investigación y consultar las fuentes normativas detalladas en el punto precedente, se ha considerado que los principales problemas jurídicamente relevantes en relación a la creación de una carrera especial para los guardaparques son:

I. Problema Principal:

Determinar cuáles serían las condiciones para aprobar una ley de carrera para guardaparques, guardaislas Y Agentes PIACI en el Perú, así como sus alcances y principales características.

II. Problemas Accesorios:

- a. Analizar las condiciones laborales de los guardaparques, guardaislas Y Agentes PIACI, así como la necesidad de contar con un régimen de servicio civil.
- b. Conocer el Régimen Laboral Estatal de los trabajadores bajo el marco normativo del Decreto Legislativo N°728, y su comparación con el Régimen Laboral de los Contratos Administrativos de Servicio.
- c. Determinar cuál es el ámbito, los alcances y características de la norma que crea la carrera de guardaparques, guardaislas Y Agentes PIACI en el Perú.
- d. Resaltar los beneficios e implicancias que traería consigo la aplicación de la ley de carrera de guardaparques, guardaislas Y Agentes PIACI.

© Kevyn Arce - WCS Perú

Análisis jurídico

Análisis Jurídico

A. Analizar las condiciones laborales de los guardaparques, guardaislas y Agentes PIACI y así como la necesidad de contar con un régimen de servicio civil.

Los guardaparques, guardaislas y agentes PIACI ejercen una labor esencial en la preservación, seguridad, desarrollo, gestión u otras actividades específicas para el resguardo de dichas áreas en favor del Patrimonio Natural y del Patrimonio Cultural del Estado (Solano, 2020). Sin embargo, alrededor del ejercicio de sus funciones, se han generado constantes problemáticas, principalmente debido a la falta de protección legal y desincentivos que poseen para ser trabajadores dedicados plenamente a la labor de sostenibilidad ambiental del país. La problemática radica en la situación real en la que dichos trabajadores se encuentran actualmente, en donde se evidencia las precarias condiciones de trabajo (WCS Perú, 2022, párr.5) así como también la existencia de salarios desproporcionadas a su labor, falta de beneficios sociales, falta de capacitación y/o especialización por parte de las entidades del gobierno. Siendo que, el gobierno les debería otorgar elor para que brinden un trabajo efectivo.

En ese sentido, los guardaparques desempeñan un papel crucial debido a que se encuentran en el campo y constituyen la primera línea de acción, pues se relacionan de manera directa con el medio, convirtiéndose, a su vez, en una pieza fundamental para la existencia de las Áreas Naturales Protegidas. De esta manera, la contribución que realiza este personal es sumamente relevante al efectivizar la obligación del Estado de promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, por ende, su destaque como personal debe ser efectivo. En aras de reforzar lo antes expuesto, es imprescindible resaltar la importancia de la labor que realizan los guardaparques a diferencia de las labores que puedan realizar el personal profesional, por lo que (Dourojeanni, 2021) afirma que:

En efecto, por importante que sea disponer de ingenieros, biólogos, geógrafos y otros profesionales, así como de científicos y administradores, para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y de las islas guaneras, nada concreto se lograría sin el personal que, en el terreno, protege efectivamente a las 97 unidades del Sistema que abarcan el 17.5 % del territorio nacional, sin mencionar las áreas protegidas privadas y otras (2021, párr. 2).

A la vez, en términos de distribución del personal, se constata que según información de la (Plataforma del Estado Peruano, 2022), hasta el año 2022 “existen 698 guardaparques, los cuales se encuentran distribuidos en 76 espacios naturales protegidos que albergan gran cantidad de flora y fauna nativa, y apoyan en las acciones de educación ambiental en la población que vive alrededor de esos territorios” (párr. 2). De esta manera, se entiende que los guardaparques además del cuidado y vigilancia, transmiten conocimientos ancestrales, además del conocimiento teórico, a la comunidad en general.

En una entrevista brindada al señor Emilia Aparicio, guardaparque peruano, el relato acerca de la labor que ejerciendo por más treinta años en beneficio y protección del ambiente. Actualmente, se ha convertido en el maestro de las nuevas generaciones de guardaparques en el Parque Nacional del Manu. Sobre las funciones que se desempeñan, menciona que: años atrás, los guardaparques realizaban acciones de control y vigilancia, además de trabajar en la reforestación de biohuertos, pero “Con el paso de los años, les brindaron la posibilidad de realizar actividades de educación ambiental en los colegios. Eso nos permitió acercarnos a los más jóvenes y explicarles el trabajo que hacemos en favor del medio ambiente (Ministerio del Ambiente, 2021)”. A partir de lo mencionado, se reconoce cómo las múltiples labores que estos efectúan, pasan de un contacto directo con las áreas naturales protegidas hacia una necesidad de especialización y capacitación para concretizar la educación ambiental que transmiten.

Sobre la distribución de guardaparques en el territorio nacional, es importante mencionar que actualmente el Perú cuenta con 76 Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional y 32 Áreas Naturales Protegidas de Administración Regional, que incluyen Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Santuarios Nacionales, Santuarios Históricos, Reservas Paisajísticas, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Comunales, Bosques de Protección, Cotos de Caza y Zonas Reservadas. A efectos de poder graficar de manera más ordenada la información, se ha elaborado un cuadro donde se evidencia la distribución de guardaparques en cada tipo de Área Natural Protegida.

Tabla 2: Número de guardaparques por ANP (SERNANP 2023)

ÁREA NATURAL PROTEGIDA	NÚMERO DE GUARDAPARQUES
BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO	30
BOSQUE DE PROTECCIÓN PAGAIBAMBA	1
BOSQUE DE PROTECCIÓN PUI PUI	5
BOSQUE PROTECCION SAN MATIAS-SAN CARLOS	5
COTO DE CAZA	5
PARQUE NACIONAL ALTO PURÚS	20
PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE	21
PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE	13
PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL	46
PARQUE NACIONAL CUTERVO	11
PARQUE NACIONAL GUEPPI - SEKIME	5

ÁREA NATURAL PROTEGIDA	NÚMERO DE GUARDAPARQUES
PARQUE NACIONAL HUASCARÁN	30
PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA	11
PARQUE NACIONAL MANU	24
PARQUE NACIONAL OTISHI	6
PARQUE NACIONAL RIO ABISEO	14
PARQUE NACIONAL SIERRA DEL DIVISOR	19
PARQUE NACIONAL TINGO MARIA	7
PARQUE NACIONAL YAGUAS	10
PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN	15
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS	4
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA	3
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA	4
RESERVA COMUNAL AIRO PAI	7
RESERVA COMUNAL AMARAKAERI	11
RESERVA COMUNAL ASHANINKA	8
RESERVA COMUNAL CHAYUNAIN	6
RESERVA COMUNAL EL SIRRA	23
RESERVA COMUNAL HUIMEKI	6
RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA	7
RESERVA COMUNAL PURUS	2
RESERVA COMUNAL TUNTANAIN	3
RESERVA COMUNAL YANESHA	10
RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA	15
RESERVA NACIONAL CALIPUY	2
RESERVA NACIONAL DE JUNIN	5
RESERVA NACIONAL DEL TITICACA	9
RESERVA NACIONAL ILLESCAS	3
RESERVA NACIONAL LACHAY	5
RESERVA NACIONAL MATSES	14
RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA	64

ÁREA NATURAL PROTEGIDA	NÚMERO DE GUARDAPARQUES
RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS BARBARA D	2
RESERVA NACIONAL PARACAS	22
RESERVA NACIONAL PUCACURO	13
RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA	7
RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO	3
RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS	24
RESERVA NACIONAL TAMBOPATA	35
RESERVA NACIONAL TUMBES	4
RESERVA PAISAJISTA NOR YAUUYOS COCHAS	11
RESERVA PAISAJISTA SUB CUENCA DEL COTAHUASI	5
SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC	7
SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA	1
SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU	41
SANTUARIO HISTORICO PAMPAS DE AYACUCHO	4
SANTUARIO NACIONAL CALIPUY	7
SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLAN	5
SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY	4
SANTUARIO NACIONAL HUAYLLAY	1
SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA	2
SANTUARIO NACIONAL MANGLARES DE TUMBES	5
SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI	10
SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA	3
SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE	8
SEDE CENTRAL	2
ZONA RESERVADA CHANCAYBAÑOS	3
ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCON	3
ZONA RESERVADA RIO NIEVA	2
ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA	3
ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR-CONTAMANA	3
TOTAL	748

A partir del cuadro, se puede advertir la distribución de los 748 a nivel nacional y la cantidad por cada Área Natural Protegida. Sin embargo, es indispensable resaltar que el número varía en relación a la extensión en hectáreas de cada una de ellas, por lo cual resulta pertinente realizar el cálculo de la cantidad de kilómetros que tiene a su cargo cada guardaparque, a efectos de poder identificar la cobertura del servicio que debe prestar y revisar si cuenta con condiciones idóneas para desempeñar.

A manera de ejemplo, se analizará el caso del Parque Nacional Alto Purús el cual abarca 2 510 694.41 hectáreas, equivalentes a 25106.9441 kilómetros cuadrados; asimismo, dicha área cuenta con 20 guardaparques en total. De esta manera, se determina que un guardaparque de dicha área natural protegida tiene a su cargo 1255.347205 kilómetros cuadrados bajo su cuidado y preservación. Otro caso particular en lo referente a la relación del espacio geográfico designado a cada guardaparque es el ejemplo del Parque Nacional de Cutervo, el cual abarca un total de 8214 hectáreas, donde se tienen 11 guardaparques destinados al cuidado y preservación de esta Área Natural Protegida,. Efectuando un cálculo, se tiene como resultado que, cada guardaparque por cubre alrededor de 746 hectáreas.

A partir de estos resultados, se considera que no existe una proporcionalidad entre la extensión del terreno que le es encargado a cada guardaparque con respecto al alcance de las funciones que desempeñan, lo que implica una dificultad en realizar las labores de conservación y prevenir actividades ilegales. A la vez, debido a la falta de personal, se genera el incremento de las actividades ilegales en las ANP, lo cual aumenta los peligros asociados a la gestión, considerando que las herramientas de monitoreo son limitadas en el Perú.

Lo que se evidencia en base a los cálculos efectuados, es la gran magnitud en la cobertura de territorio designada a cada uno de los guardaparques, lo cual no es la única variable de desproporcionalidad, debido a que si tomamos en consideración la remuneración mensual específicamente de este personal del Parque Nacional de Cutervo, se obtiene que mensualmente el presupuesto destinado para el pago por labores efectuadas es de 21 6060.04 soles, (teniendo en cuenta la remuneración mensual de un guardaparque que es ascendente a 1964.19 soles), lo que anualmente equivale a 259 273.08 soles para los 11 trabajadores. Esta cifra muestra que, se está destinando poco presupuesto para este sector, siendo que, iene efectuando una inversión relativamente minoritaria con respecto a la cantidad de territorio que debe estar bajo el cuidado de cada guardaparque denotando así que,, no hay una relación entre la cobertura en espacio geográfica que le es designado (746 hectáreas) y la remuneración mensual otorgada. En esta misma línea, es necesario resaltar que no solo se trata de los salarios bajos que constituyen un riesgo laboral, sino que a la vez son un desincentivo para la realización de esta labor, puesto que un trabajador se verá satisfecho si este recibe un salario justo, con la finalidad de que pueda cubrir sus necesidades y la de su familia.

Un cálculo similar se puede realizar en cuanto a la extensión total de las áreas naturales protegidas en el Perú: ateniendo a que el Perú cuenta aproximadamente con 218 000 000 kilómetros cuadrados de áreas naturales protegidas (17% del territorio nacional), en este sentido y teniendo conocimiento que a lo largo de la nación existe un total de 748 guardaparques, se entiende entonces que hay un guardaparque por cada 291 443 kilómetros cuadrados.

En adición, según información detallada del SERNANP, el personal guardaparque que se encuentra bajo el Régimen CAS - Decreto Legislativo N° 1057, en el mes de junio del 2023, recibió un salario que oscila entre los S/. 1,600 a S/. 2,500. Mientras tanto, el personal contratado con el Régimen del Decreto Legislativo N° 728, para el mes de junio percibió una remuneración que oscila entre los S/. 1,500 hasta los S/. 3,000 (comunicación personal, 2023). Las cifras referidas son muestra de la diferenciación existente entre ambos regímenes para un mismo personal, la cual no se sustenta en características específicas ni marco normativo legal que ampare de manera concreta esta diferencia en los sueldos percibidos..

En atención a ello, es importante establecer una relación entre la satisfacción del personal y la efectivización de labores más oportuna y óptima, siendo la segunda desencadenante de la primera, pudiendo así, lograr los objetivos previstos para los cuales se crearon las Áreas Naturales Protegidas, tales como conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. En tal sentido, se produciría un mayor desempeño y compromiso laboral en aras de proteger el patrimonio natural de la Nación, asegurando la obtención de Áreas Naturales Protegidas mucho más saludables y asegurando su conservación en el tiempo, debido a que los guardaparques son la primera línea y laboran de manera directa en ellas.

Es importante resaltar que la implementación de esta propuesta, implicaría el aumento en el presupuesto destinado al cuidado de las ANP. Tal como hemos podido observar líneas arriba, los fondos públicos en el Presupuesto Institucional del pliego correspondiente al personal al Servicio de Áreas Naturales Protegidas por el Estado son bajos, considerándose como indiferentes a las necesidades y condiciones de vida que supone la labor que desempeña el guardaparque, más aún sin tener en cuenta que se trata de un personal que ejerce funciones especiales, con horarios particulares, y que no tienen tiempo de calidad para con su hogar y familia.

Una vez determinadas las funciones, así como la distribución geográfica de los guardaparques en cada Área Natural Protegida, es importante reconocer que existen dificultades y amenazas que presentan los guardaparques durante el desempeño de sus funciones. Una muestra de ello, es la lucha constante contra los infractores ambientales, cuyas actividades ilegales no solo generan daños en las ANP, sino que también ponen en riesgo la salud y la integridad física del personal al cuidado de ellas. Una de las actividades ilícitas más latentes en la actualidad y que deviene de años atrás es la minería ilegal, la cual ha generado gran cantidad de hectáreas deforestadas, principalmente en las regiones Amazónicas como Madre de Dios. Siendo así, en los sectores Primavera y La Pampa, se evidenció la “pérdida de 1,7 hectáreas de cobertura de bosque por actividad minera. Esto ocurrió cerca de la carretera Interoceánica Sur y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata” (Castro & Hurtado, 2023, párr. 11).

Lo que se traduce en base a las cifras referentes a la pérdida de cobertura boscosa debido a la minería ilegal, manifiesta primero, que es una actividad en la que el Estado carece de medidas para ejercer un control efectivo, teniendo un raigambre peligroso y que lamentablemente es una situación que los guardaparques enfrentan constantemente debido a que son ellos los encargados de vigilar y controlar su ámbito designado, y son foco de este sector ilegal debido puesto que reteniendo a los guardaparques pueden continuar con su actividad ilegal de manera libre.

Otra de las muestras representativas de los riesgos de desempeñar esta actividad laboral es lo sucedido en Madre de Dios, esta vez en el Parque Nacional Alto Purús, donde la pesca ilegal se hace manifiesta. Un informe realizado por (De Amesti, 2020), pone en evidencia los problemas que enfrentan los guardaparques con los pescadores que concurren al río Tahuamanu, el cual posee gran variedad de peces grandes, tales como el bagre. Su ingreso se da tanto a la Reserva Territorial, así como al Parque Nacional Alto Purús, sin embargo, señalan que no se puede hacer un control efectivo por cuestiones de seguridad, por lo que para hacer efectiva la vigilancia, el personal guardaparque ingresa a su puesto de control solo dos veces al mes, entonces ocurre que los pescadores ingresan a la Reserva en ausencia del personal y continúan ejerciendo su actividad ilegal. Del mismo modo, se hace referencia a la existencia de una concesión forestal invadida, ubicada cerca al puesto de control de los guardaparques, mediante la cual es fácilmente ingresar a la reserva. En conclusión, se evidencia cómo aún con las dificultades que presentan el mencionado personal continúa ejerciendo labores sin paralización alguna, muchas veces poniendo en peligro su vida.

De igual manera, es importante resaltar el ataque que sufrió un guardaparque por parte de presuntos mineros ilegales mientras ejercía labores en el Área Natural Protegida Allpahuayo Mishana. El suceso ocurrió el día 22 de mayo del 2023, donde en horas de la madrugada un grupo de delincuentes atacó el puesto de vigilancia y control “Yarana” perteneciente al Área Natural Protegida antes mencionada. En dicho puesto se encontraba el personal de guardaparque, quienes fueron maniatados y golpeados por los presuntos mineros ilegales, quienes al final lograron llevarse herramientas, materiales, así como equipos que eran utilizados para la efectivización de labores, tales como “motores, embarcaciones, equipos celulares, laptops, radiofonías, combustible y víveres”.

Cabe resaltar que, tras la instalación del mencionado puesto de vigilancia en la fecha de octubre del 2021, el SERNANP facilitó las condiciones para “garantizar la presencia permanente de personal de la Marina de Guerra y de efectivos policiales”, los cuales evadiendo sus obligaciones habían abandonado el lugar hace meses, y dejaron el lugar solo con vigilancia de los guardaparques. Ante dicho acontecimiento, fue fácil el ingreso de estos mineros ilegales para que logren sus fines, más aún sabiendo que los guardaparques “no cuentan con preparación ni medios para hacerle frente al crimen organizado”. Finalmente, “Los guardaparques fueron rescatados por pobladores de la comunidad campesina Mishana y la Marina de Guerra del Perú, que llegaron rápidamente al lugar para trasladarlos hasta la ciudad de Iquitos, en donde recibieron la atención requerida”(SPDA Actualidad Ambiental, 2023, párr. 3).

De acuerdo a la investigación realizada por el portal Actualidad Ambiental (2023), el suceso ocurrido, no sería el único, debido a que son constantes los ataques a los guardaparques, los cuales son derivados de la minería ilegal, y que actos como estos ponen en riesgo la calidad del agua, la integridad y la salud de los pobladores en general, así como atenta el derecho a una vida pacífica y digna.

Por otro lado, se connota que la conservación del patrimonio natural, implica el conocimiento y especialización del personal en actividades particulares. Así, se requiere que cuenten algunas veces con certificaciones en manejo de drones, certificaciones buzo, entre otros, en concordancia con el ámbito geográfico y las condiciones de cada ANP según lo requiera, lo cual atribuye también a una especie de escala salarial, evidenciando que esta no solo se limita a la modalidad de contratación que se detallará en líneas posteriores, sino que también es en función a la especialización que posean. De este modo, citando a WCS Perú (2022) señala que:

La conservación del capital natural que está a cargo de los guardaparques, requiere que estos se especialicen como: bomberos forestales, buzos, especialistas en rescate y alta montaña, investigación, educadores ambientales e interpretación ambiental. Las ANP's cuentan con más de 200 guardaparques bomberos forestales, equipados y entrenados en prevención y combate de incendios, como muchos de los que vienen ocurriendo en varias regiones de nuestro país, y que ponen en peligro a miles de especies de fauna y flora.

En esa misma línea de importancia, analizaremos la situación de los guardaislas. Estos profesionales fueron incluidos mediante la Resolución Suprema N° 121-2001-AG (Diario El Peruano, 2001) en el cuadro de asignación de personal del Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas, conocido como PROABONOS. Sin embargo, con el Decreto Supremo N° 014-2008-AG (Diario El Peruano, 2008) se aprobó la fusión de PROABONOS a través de un proceso de absorción por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, también conocido como AGRO RURAL.

En ese sentido, es importante mencionar que las funciones que desempeñan los guardaislas son de gran importancia para la conservación y sostenibilidad del medio ambiente; los recursos naturales en las islas, puntas y áreas circundantes. Además de contribuir a la preservación del entorno y la protección de los ecosistemas marinos y la biodiversidad, también se involucran en actividades relacionadas con el desarrollo productivo y sostenible de las zonas rurales. Su labor promueve la inserción de pequeños y medianos productores agrarios en la economía del país. Este compromiso y valentía demostrados por los guardaislas ante situaciones de riesgo, como la alerta de tsunami en 2011, han llevado a instituir el "Día del Guardaisla peruano" el 11 de marzo, en reconocimiento a su dedicación y contribución a la civilidad y al patrimonio natural del Perú (Ministerio de Agricultura y Riego, 2015).

Durante la entrevista efectuada al biólogo Willy Hernández Chinarro, Coordinador de la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (sede sur medio); los guardaislas actualmente cuentan con un seguro que prevé los accidentes que puedan generarse durante el ejercicio de sus funciones y dentro del ANP, y que de sufrir alguno, son inmediatamente trasladados al Centro de Salud más cercano. Sin embargo, reconoce que se debe establecer una distinción entre las ANP, y no generalizarse, debido a que las condiciones para el desempeño de labores y el ámbito geográfico, así como las condiciones de vida, amerita que se determine que hay mejores condiciones laborales en unas respecto de otras. Así, nos detalla que en la ANP a la que pertenece, los guardaislas si cuentan con seguro médico y también con atención inmediata ante cualquier suceso, pero es consciente que hay ANP que se encuentran alejadas de la ciudad o de los pueblos y que acceder a una atención inmediata es imposible, generando muchas veces una condición gravosa en la salud del personal (ENTReIAZAR, 2020).

Acorde a los estudios realizados, así como también a los aportes brindados por el mencionado Coordinador, se entiende que el personal guardaisla no posee el derecho de portar armamento o herramientas para poder ejercer su defensa, ni siquiera para sancionar un acto ilícito que encuentre en flagrancia, ya que se limita a efectuar un informe al órgano de la entidad correspondiente respecto de los sucesos ocurridos, pero no tiene ese poder de policía para que pueda al menos sancionar un acto.

Ahora analizaremos la situación de los agentes de protección PIACI, quienes son la base del sistema de monitoreo, control y alerta temprana de las reservas donde se encuentran los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial. Dentro de la Ley N° 28736 - Ley de protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, señala al Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Interculturalidad como ente rector de dicho régimen (Diario El Peruano, 2006). En ese sentido, en el artículo 6 de la mencionada ley, se establecen los supuestos de excepción por los cuales los entes estatales pueden ingresar a las reservas indígenas; y mediante la Directiva N° 0004-2014-VMI.MC se aprobó las “Normas, Pautas y Procedimiento que regula las Autorizaciones Excepcionales de Ingreso a las Reservas Indígenas”, en donde se menciona que los Agentes de protección podrán ingresar a dichas reservas mediante Resolución Ministerial (Ministerio de Cultura, 2014).

Entre sus principales funciones están:

- Controlar los ingresos a las reservas
- Reportar de forma inmediata cualquier amenaza al territorio.
- Realizar Patrullajes.
- Propiciar participación activa de la población local en las tareas de protección y vigilancia de la zona.
- Brindar soporte a las intervenciones de los diferentes sectores del Estado para atención de la población local dentro de las reservas.

Según Ángela Acevedo Huertas, ex viceministra de interculturalidad del Ministerio de cultura, para ser un agente de protección se considerará a indígenas procedentes de las comunidades nativas aledañas a las reservas (Pronaturaleza, 2020); debido a que al ser una persona que vive cerca o en zonas aledañas no se le dificultará el traslado a su área de trabajo, además tendría mayor conocimiento de la zona y lo que sucede en la misma.

En relación a lo expuesto, se considera que el Perú debe establecer una regulación normativa donde se especifique las zonas exactas de las ANP correspondientes que deben contar con resguardo policial, especialmente aquellas zonas designadas como puntos críticos de actividades ilegales tales como: minería ilegal, tráfico y caza ilegal especies, depredación de flora y fauna; ello en razón de que este personal no tiene las facultades que un efectivo policial, por lo que es conveniente que se analice la posibilidad de incorporar personal policial como medida de mitigación a los conflictos que surgen en las ANPs donde se realizan o se tenga conocimiento de presencia de actividades ilegales. Complementando la posición mencionada, la implementación de agentes del orden en estas áreas brindaría mayor confianza a los guardaparques que despliegan su cuidado en estas zonas; siendo importante resaltar que de incorporarse esta política debe ser efectiva y reglamentada debidamente; para que la labor sea efectiva y permanente.

Finalmente, a partir de todo lo desarrollado y habiendo demostrado la situación de vulnerabilidad de los guardaparques, guardaislas y agentes PIACI se acredita la necesidad de contar con una carrera especial para estos trabajadores públicos, en atención a las características de las labores que realizan y los riesgos en los cuales se ven involucrados, lo cual justifica un tratamiento diferenciado al resto de trabajadores de la actividad estatal, lo cual se evaluará en el siguiente acápite. Cabe señalar, que el tratamiento de los agentes PIACI merece un análisis por separado, debido a las particularidades de la labor efectuada, además de tener normas distintas a las que aplican para guardaparques.

B. Analizar el Régimen Laboral Estatal de los trabajadores bajo el marco normativo del Decreto Legislativo N°728, y su comparación con el Régimen Laboral de los Contratos Administrativos de Servicio.

En el Perú, el régimen laboral general se encuentra regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728 ; sin embargo, dentro del sector público existen distintos tipos de regímenes, una de ellos es el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), regulado por el Decreto Legislativo N°1057 a través del cual, es establecido como un régimen especial de contratación laboral del sector público y se accede a él mediante concurso público, el cual se diferencia del régimen laboral general, conforme se señala en el cuadro que a continuación se detalla:

Tabla 3: Diferencias entre el régimen CAS y el régimen laboral general

CAS	Régimen Laboral General
Derechos	<ul style="list-style-type: none"> - Remuneración no menor a la mínima por ley. - Jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales. - Descanso semanal de 24 horas obligatorio - Tiempo de refrigerio (no está incluido en la jornada laboral) - Vacaciones remuneradas de 30 días* - Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad - Licencias por maternidad y paternidad - Afiliación a un régimen de pensiones y seguro complementario de trabajo y riesgo. - Afiliación a EsSalud - Recibir un certificado de trabajo. - Derechos de las Ley 29783 (Ley de seguridad y salud en el trabajo) - Libertad sindical conforme al TUO de Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
Temporalidad	<ul style="list-style-type: none"> - Remuneración equitativa y suficiente, no menor a la RMV - Jornada ordinaria de trabajo es de máximo 8 horas o 48 semanales - Descanso de 24 horas a la semana - No se menciona nada respecto al tiempo de refrigerio - Vacaciones anuales remuneradas de 30 días. - Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad - Licencias por maternidad y paternidad - Seguridad social en salud y en pensiones - Seguro de vida - Derecho a pensión por jubilación - Asignación familiar (para los trabajadores que tienen hijos menores de 18 años) que equivale al 10% de la RMV - Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)
	Eran de carácter temporal, a partir de la vigencia de la Ley N°31131 son indeterminados, salvo los de necesidad transitoria o de suplencia
Son indeterminados, a excepción de los contratos sujetos a modalidad	
(*) Antes de la Ley N°29849, la cual modifica al DL N°1057, las vacaciones eran de tan solo 15 días, a partir de la vigencia de la ley mencionada se establecieron 30 días.	

Fuente: Elaboración Propia

Resulta pertinente desglosar el análisis de cada régimen pues, actualmente, los guardaparques y guardaislas se encuentran laborando bajo el régimen CAS. Como consecuencia, se ha identificado que están siendo privados de algunos beneficios que se otorgan en el régimen laboral general los cuales se explican a continuación.

→ **Compensación por Tiempo de Servicios (CTS):**

La CTS es un beneficio social que tiene una finalidad previsional, ya que busca hacer frente ante posibles contingencias a futuro tras la extinción de la relación laboral. Esta figura se instituyó a través del Decreto Legislativo N°650, el cual regula el Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. De acuerdo a esta normativa, la CTS corresponde a aquellos trabajadores pertenecientes al régimen laboral general que como mínimo tengan una jornada diaria de 4 horas; además, están excluidos de percibir la CTS los trabajadores del régimen laboral especial.

Cabe destacar que, los guardaparques y guardaislas no reciben CTS al laborar bajo el régimen CAS, lo cual supone un trato discriminatorio respecto del régimen laboral general, porque estos trabajadores no cuentan con CTS. No obstante, es importante recibir este beneficio ya que tiene como finalidad proteger de forma económica al trabajador por todo el tiempo que ha estado prestando sus servicios una vez que termine su relación laboral recompensando el esfuerzo del mismo, generando así un incentivo. En esa línea, en el Pleno Jurisdiccional del Expediente 00023-2018-PI/TC se menciona respecto al carácter previsional de la CTS lo siguiente:

La Compensación por Tiempos de Servicios funciona como una suerte de ahorro forzoso que permite cubrir distintas eventualidades frente a la pérdida del empleo, por lo que es posible asignarle un carácter previsional [STC 03052-2009-PA, fundamento 22]. De este modo, su correcto pago garantiza que el esfuerzo y las energías que el trabajador ha desplegado tengan una retribución que se concreta en el momento en que se queda sin empleo. Su finalidad, pues, permite enfrentar futuras contingencias que pongan en peligro su subsistencia en el caso en que se culmine la relación laboral (Expediente N°00023-2018-PI/TC, 2020).

Entonces, se puede advertir de la importancia de este beneficio porque le otorga al trabajador una retribución ante el fin de su relación laboral, con la cual podrá cubrir sus gastos básicos mientras se encuentra desempleado; por ello los guardaparques también deberían recibir este beneficio.

→ **Gratificaciones:**

El otorgamiento de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad se encuentra regulado por la Ley N°27735 -Ley que Regula el Otorgamiento de las Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada por Fiestas Patrias y Navidad, 2002; derecho que perciben los trabajadores pertenecientes al régimen laboral de actividad privada del Decreto Legislativo N.º 728, a partir de este derecho los trabajadores reciben una compensación por los servicios prestados adicionalmente a su remuneración en los meses de julio y diciembre, esta compensación equivale a su remuneración mensual. Además, “para que un trabajador adquiera el derecho a la gratificación, es un requisito indispensable que tenga un mes completo laborando en la empresa; asimismo; (...) es un requisito necesario que esté laborando en el momento en que percibirá el beneficio” (Ugaz Pareja, 2019, p. 13).

Los guardaparques y guardaislas peruanos no gozan de este beneficio, estos solo reciben un aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad (antes de la Ley no tenían el derecho a recibir aguinaldo) a partir de la vigencia de la Ley N°29849 (2012), el monto del aguinaldo va a depender de las leyes de presupuesto del sector público; por ejemplo, el monto del aguinaldo en el Año Fiscal 2021 fue de 300 soles de acuerdo con el artículo 10 del Decreto de Urgencia N°063-2021, 2021. En el siguiente cuadro se puede observar que el monto del aguinaldo percibido por los trabajadores CAS es menor a la gratificación que reciben los trabajadores del régimen laboral general:

Tabla 4: Cuadro comparativo entre el aguinaldo y las gratificaciones

	Fiestas Patrias	Navidad
CAS (con sueldo mínimo)	1025.00 + 300 = 1325.00	1025.00 + 300 = 1325.00
Régimen Laboral General (con sueldo mínimo)	1025.00 + 1025.00 = 2050.00	1025.00 + 1025.00 = 2050.00

Fuente: Elaboración Propia

Del cuadro se puede identificar que el monto recibido por los trabajadores del régimen laboral general con sueldo mínimo, en los meses de julio y diciembre, es 725 soles más de lo que recibe un trabajador del sector público, lo cual podría generar un desincentivo ya que las gratificaciones de cierta forma motivan a los trabajadores a que trabajen de forma continua y permanecer en sus trabajos porque muchas veces este monto otorgado 2 veces al año es utilizado para pagar deudas o adelantar un pago con el objetivo de reducir alguna deuda, además puede servir como ahorro para los trabajadores.

→ Derecho a la Asignación Familiar:

La Asignación Familiar es un beneficio otorgado a los trabajadores pertenecientes al régimen del Decreto Legislativo 728 que tengan uno o más hijos menores de 18 años, o hijos mayores de edad que se encuentren realizando estudios superiores (hasta los 24 años) o tienen alguna discapacidad severa; el monto otorgado por la asignación familiar es equivalente al 10% de la Remuneración Mínima Vital, este beneficio se encuentra regulado por la Ley N°25129- Ley de Asignación Familiar para trabajadores de la actividad privada,. Sin embargo, es importante mencionar que la asignación familiar es un derecho restringido para los trabajadores bajo el régimen CAS, en ese sentido, los guardaparques y guardaislas no gozan de este beneficio, siendo este un beneficio importante en los ingresos del trabajador porque contribuye al bienestar familiar ya que puede ser utilizado en alimentación, educación y salud para sus hijos; además, puede generar incentivos en los trabajadores.

A partir del análisis realizado, se observa la existencia de derechos restringidos y que los trabajadores no cuentan con una estabilidad laboral en el régimen CAS, es así que en un intento de acabar con esa desigualdad, se publicó la Ley N°31131- Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regimenes laborales., con el objetivo de erradicar la discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público ya que su finalidad era la incorporación de los trabajadores que laboraban de forma permanente bajo el régimen laboral CAS, al régimen laboral general Dereto Legislativo N° 728 y en el caso de entidades públicas al régimen del Decreto Legislativo N° 276, el cual regula la Ley de Bases de la Carrera Admiinistrativa y de Reumenraciones del Sector Público; según esta ley, se incorporarían a los trabajadores CAS que cumplan con los siguientes requisitos:

- Laborar de forma permanente al momento que entra en vigencia la ley.
- Contar con contrato CAS por 2 años de forma continua o 3 años si es discontinua.
- Haber accedido mediante concurso público.

De acuerdo con la ley mencionada anteriormente, la incorporación de los trabajadores CAS se haría progresivamente.

Sin embargo, la mayoría de sus artículos han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00013-2021 (Tribunal Constitucional, 2021); generando como consecuencia que sólo sea aplicable el art. 4 (primer párrafo) que establece el carácter indefinido del CAS y su Única Disposición Complementaria modificatoria, la cual estipula la modificación del art. 5 y 10 del Decreto Legislativo 1057; con respecto al art. 10 se establece que uno de los motivos de extinción del contrato es por despido justificado. Por lo tanto, desde la entrada en vigencia de la Ley N° 31131 es legal contratar bajo el régimen CAS en cualquiera de sus dos modalidades (plazo indeterminado y plazo determinado en caso de personal de confianza, por necesidad transitoria y suplencia) y los contratos CAS anteriores a ley pasarán a indeterminados a partir de la vigencia de la ley, sin la necesidad de realizar una adenda para la modificación del plazo del contrato.

Entonces con la Ley N° 31131 se brinda la supuesta estabilidad laboral a los trabajadores bajo el régimen CAS; sin embargo, se conoce por la publicación de “Preguntas frecuentes sobre la aplicación y efectos de la Ley N° 31131” (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2022) en la pregunta n°12, que actualmente no se está contratando bajo CAS indeterminado, sólo se están haciendo contratos de CAS temporales, ya sea los de suplencia o de necesidad transitoria; por ende, los guardaparques que recién ingresen a laborar solo trabajarán bajo CAS temporal, además de eso continuarán realizando sus labores con algunos derechos limitados desarrollados en párrafos anteriores; esto sin duda genera un desincentivo para los guardaparques y guardaislas.

En el Sector Público, a través de la Ley del Servicio Civil - Ley N°30057 se reúne a todos los regímenes laborales existentes para los trabajadores del Estado, donde se regula y se establecen principios para las entidades públicas; dentro del Servicio Civil están los regímenes generales donde se encuentra la carrera administrativa, conforme al Decreto Legislativo N°276,, normativa fue creada con el objetivo de regular a los trabajadores y entidades del sector público en materia laboral, además la carrera administrativa regula los derechos y deberes otorgados a los trabajadores del sector público, su ingreso, así como los niveles y calificaciones en los que desarrollan sus funciones, garantizando principalmente la estabilidad laboral de estos trabajadores. También la presente normativa cuenta con un sistema único de remuneraciones, el cual se va a basar en la profesionalización, la base técnica y su relación con la carrera administrativa, así como el nivel y cargo que desempeña. A parte de los beneficios otorgados bajo este régimen laboral, como la CTS, aguinaldo, entre otros; se les otorga bonificaciones, de tipo personal, familiar y diferencial.

Dentro de la misma se contempla al guardaparques oficial o “Asistente de Recursos Naturales” bajo el marco del manual de Puestos Tipo de SERVIR. Los requisitos según el anexo de la Resolución 127-2021-SERVIR-PE (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2021), donde se señala lo siguiente:

- Recoger y sistematizar la información necesaria para la prestación y entrega de bienes y servicios en materia de recursos naturales, medioambiente y conservación, acondicionamiento y ordenamiento territorial.
- Colaborar, de corresponder, en las actividades de prestación y entrega de bienes y servicios de recursos naturales, medioambiente y conservación, acondicionamiento y ordenamiento territorial.
- Hacer seguimiento, de corresponder, a las acciones operativas de prestación y entrega de bienes y servicios de recursos naturales, medioambiente y conservación, acondicionamiento y ordenamiento territorial.

Asimismo, dentro del régimen general del Estado están los CAS del Decreto Legislativo 1057, quienes no cuentan con una carrera en el Sector Público y están en una situación de desventaja frente al otro régimen.

Además, dentro del Sector Público también están las Carreras Especiales como la de profesores, militares y policías, la carrera fiscal, los profesionales de la salud y otros, esas carreras cuentan con una norma especial que las regula, siendo la norma del Servicio Civil de carácter supletorio; el motivo de la creación de una carrera especial es diferente para cada caso, por ejemplo, para la carrera de profesores se tiene un reconocimiento constitucional; en el caso del personal de salud se les otorga un tratamiento diferenciado para una mejora en la gestión de sus actividades. En ese sentido, resulta pertinente la explicación del Régimen Laboral Estatal debido a que los guardaparques y guardaislas trabajan para el sector público porque forman parte del SERNANP; pese a eso no han sido considerados bajo la Carrera Administrativa (DL N°276), sino que más bien son trabajadores CAS como ya se ha mencionado en párrafos anteriores.

Por otro lado, en cuanto a las condiciones laborales, en una presentación de Ignacio Sánchez, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del SERNANP (SUTRASERNANP), muestra la situación real de los guardaparques, en ella se menciona que realizaban sus labores por más de 12 horas y solo firmaban por 8 horas además trabajaban sin equipos de seguridad quedando más expuestos a los peligros que generalmente conlleva su labor. A partir de ello, surgen dudas respecto a si se está cumpliendo con los derechos que se les otorga a los guardaparques a través del régimen CAS y además si estos cuentan con equipos de seguridad para realizar sus funciones. En esa misma línea, Marc Dourojeanni indica que “El servicio del guardaparque no tiene horario. Es de día y de noche, a veces varios días y noches continuados cuando hay emergencias... y esas son muy frecuentes. Donde ellos trabajan no es posible respetar sábados y domingos” (2019, párr. 8). De esta manera, es evidente la afectación de los derechos de los guardaparques y sus condiciones laborales que se les ha otorgado a través del régimen CAS y que a pesar de ser restringidos no se están cumpliendo.

Por todo lo expuesto en este punto, se considera que el cambio del régimen laboral CAS a un régimen especial del Sector Público para los guardaparques generaría efectos positivos tanto para ellos como para el país en general, debido a que su labor está relacionada directamente con la diversidad peruana. En concordancia con Marc Dourojeanni, que respecto a la labor de los guardaparques menciona lo siguiente:

(...) Son ellos y ellas que día a día, día y noche, están en el lugar de los hechos, defendiendo, protegiendo, educando y valorizando ese enorme patrimonio que es de todos los peruanos. Es decir que ellos y ellas, los guardaparques, son indispensables. Sin ellos no existirían áreas naturales protegidas (2021).

En ese sentido, se comprende que la labor que realizan los guardaparques peruanos es fundamental para la conservación de la diversidad a través de las Áreas Naturales Protegidas; por ello es necesario garantizarles protección, estabilidad laboral y que gocen de todos sus derechos y beneficios laborales puesto que dentro del régimen CAS tienen derechos restringidos. Es así que, es necesaria la creación de una ley que profesionalice la labor que estos realizan y que esta sea reconocida, a través la creación de una Carrera Especial para los guardaparques que regule las actividades que desempeñan y que establezcan sus beneficios laborales. De acuerdo con la entrevista realizada a la Dra. Magaly Bobadilla, profesora de Derecho Laboral en la Universidad Científica del Sur, menciona que las condiciones para la creación de este régimen especial que se requiere crear son principalmente “*la connotación del desarrollo de ese trabajador, el tipo de trabajador, las características del trabajo*”

también menciona que es importante identificar el contexto en el que se encuentran estos trabajadores (Anexo 1). En base a lo mencionado, estas condiciones para la creación de la carrera especial para guardaparques serían viable dado que estos trabajadores tienen características especiales, que la diferencia de otros trabajadores y tomando en consideración el contexto en que se desarrollan, al encontrarse en una situación de vulnerabilidad, necesitan de una protección legal. Además, tomando como ejemplo los profesionales de la salud (ley 23536), quienes han sido reconocidos en un régimen especial, el fundamento para la creación de este régimen es lograr una mejora en la prestación de sus servicios; por otro lado, el Tribunal Constitucional establece que para fundamentar la creación de una carrera especial debe existir “objetivamente un carácter especial en la naturaleza o particularidad de la prestación que justifique el tratamiento diferenciado respecto del resto de servidores civiles, así como una carrera con progresión específica” (Pleno 432/2020, fundamento 48).

En ese sentido, los presupuestos para la creación de una carrera especial son los siguientes:

1. Existencia de un carácter especial en la naturaleza de la prestación: Los guardaparques y guardaislas dedican su labor a la protección y cuidado de las Áreas Naturales Protegidas, constituyendo esto una particularidad dado que este personal tiene características especiales, se ha demostrado que están ante una situación de vulnerabilidad, entre otros factores, que lo diferencian de otros trabajadores del Sector Público. Asimismo, se busca que con la creación de una carrera especial haya una mejora en la prestación de servicios que ellos desempeñan, siendo ello una justificación que ha sido utilizada para crear el régimen especial de los profesionales de la salud (Ley N°23536), por la cual en su ley de creación se menciona que la finalidad es “lograr una eficiente prestación de servicios de salud”, relacionando ello con la labor de los guardaparques, estos son los principales responsables de la conservación de la biodiversidad, siendo tan fundamental su labor una mejora en la gestión de sus servicios generaría beneficios para el país.
1. Carrera con progresión específica: Algunos de los guardaparques cuentan con título de estudios superiores, otra gran parte de ellos no ha terminado el nivel de educación secundaria, hay un grupo que utiliza los conocimientos ancestrales, locales y tradicionales para el ejercicio de sus labores, por lo que necesitan ser clasificados por niveles organizados jerárquicamente.

A la par, los guardaparques al tener mejores condiciones laborales se encontrarán más motivados en la realización de sus labores; en base a la investigación respecto a Recursos Humanos realizada por Carlos Palomino y Francisco Hernández, la cual indica que las remuneraciones y los incentivos compensan el esfuerzo de los trabajadores y son utilizados como técnicas para motivar a los mismos generando así una mejor productividad en su labor. En el caso de los guardaparques, estos realizarían de forma efectiva sus funciones debido a los incentivos y beneficios que les generaría contar con un régimen especial.

A nivel de derecho comparado, en Argentina, específicamente en Buenos Aires ya se ha aprobado una ley que garantiza los derechos laborales para los trabajadores de las Áreas Naturales Protegidas, la Ley N°15.432, a través de la cual se crea un marco normativo para el Servicio de Guardaparques del Sistema Provincial de Áreas Protegidas, donde amplía sus derechos. También cuentan con un Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Áreas Protegidas con el objetivo de brindar equipajes, insumos e indumentaria; y mejorar la infraestructura y logística; con ello se valora la labor que realizan los guardaparques, garantizándoles seguridad y mejores condiciones laborales.

C. Determinar cuál es el ámbito, los alcances y características de la norma que crea la carrera de guardaparques, guardaislas y agentes PIACI en el Perú.

El ámbito y aplicación de la norma hace referencia a la forma o la manera en cómo una norma que se va a impulsar puede impactar a los agentes directos que se encuentran vinculados al cumplimiento de la misma, ya sean beneficiados o no, estableciendo su jurisdicción. Asimismo, identificar el ámbito y aplicación de la norma va a servir al legislador para identificar el fondo de la problemática de una manera más eficiente, concisa y con un enfoque más realista de la problemática suscitada.

Partiendo de la premisa sobre quiénes serían los beneficiados y hacia quienes se aplica la presente ley de carrera que se pretende impulsar, se ha identificado que son varios los agentes involucrados. En primer lugar, en el ámbito nacional y regional son diversas las instituciones que se verían comprometidas en el desarrollo de la gestión de áreas naturales protegidas, siendo las más importantes SERNANP y los gobiernos regionales conforme al ámbito de sus competencias. En segundo lugar, respecto a los agentes beneficiados con la presente propuesta normativa, los beneficiarios serán aquellas personas que desempeñan la labor de guardaparques y guardaislas. Por último otro de, los sujetos involucrados serían el Ministerio del Ambiente MINAM como ente rector.

Ahora bien, dentro de nuestra legislación, en la cúspide de la pirámide normativa se encuentra la Constitución Política del Perú, la cual en el artículo 68° reconoce que el Estado está obligado a promover la conservación de las áreas naturales protegidas. Asimismo, en el artículo 2° de la Carta Magna se establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Por tanto, el impulso de esta propuesta normativa contribuye con este derecho constitucional, ya que permite una correspondencia del Estado en cuanto a promover la conservación de Áreas Naturales Protegidas.

Por otro lado, por medio del Decreto supremo: N° 038 – 2001- AG, Decreto Supremo que aprueba Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas se hace viable la gestión por las autoridades administrativas en el control, conservación de áreas naturales protegidas. En suma, se promueve el desarrollo vinculado a esta materia, en aspectos tales como educación, turismo, economía.

Respecto a lo desarrollado en los párrafos anteriores, resulta indispensable una norma que se adentre a la gestión respecto a la protección, conservación de las áreas naturales protegidas, a la vez va a permitir que nuevas políticas se guíen de ello.

En el Perú a través de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 038-2001-AG, es el marco legal para la creación, administración, conservación y uso sostenible de las áreas naturales protegidas del país. Esta conservación está a cargo por los guardaparques y guardaislas.

Por lo tanto, ellos son trabajadores pertenecientes al sector público, encargados de la gestión, protección y conservación de las áreas naturales protegidas del Perú, así como del control y vigilancia del uso de los recursos naturales dentro de estas áreas, además cada uno de ellos tiene funciones específicas. Por lo que nuevamente se evidencia y resalta que la labor que estos ejercen es fundamental para garantizar la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas naturales del país.

En cuanto a la aplicación de la norma, esta se realiza a través del SERNANP, entidad encargada de la gestión de las áreas naturales protegidas del país y de la implementación de políticas y estrategias para su conservación y uso sostenible. Por ello, el SERNANP es el encargado de establecer los perfiles y requisitos para el ingreso a la carrera de guardaparques y guardaislas, así como de coordinar su capacitación y formación continua.

Por otro lado, la creación de una norma específica para guardaparques y guardaislas; es necesaria en la medida que favorece a los agentes que trabajan en Áreas Naturales Protegidas (ANP), en la conservación de la biodiversidad y las múltiples funciones que desempeñan, respaldada por el estado y su obligación en la tutela de éste. Además, a través de una ley, se podría establecer lineamientos concisos sobre sus responsabilidades, derechos y obligaciones; así como garantizar su seguridad y bienestar en el desempeño de sus funciones. Asimismo, podría contribuir en la mejora de sus condiciones laborales y remunerativas. Ante lo dicho, una ley en esta materia va tener una versión más completa, específica y oportuna para el beneficio y mejor gestión. Por lo cual, una modificación del Reglamento de Organización Y Funciones (ROF), no sería suficiente en la solución respecto a la demanda, puesto que este no es muy relevante.

Ahora bien, para tener un contexto más claro sobre el alcance del proyecto normativo y a dónde se dirige, se desarrollará una estructura tipo exposición de motivos que permita dar a conocer sobre la forma en que esta debe estar compuesto. En ella, se abordará el ámbito de la norma, descripción de tipos de personajes, derechos, deberes y comparativa con otros regímenes. A continuación, el desarrollo.

→ **Ámbito de la norma:**

En cuanto al ámbito y aplicación de la norma, está dirigida a los gobiernos regionales y al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). Así mismo, se tendrá en consideración a las Áreas de Conservación Regional (ACR), donde se contará con la participación de todos los gobiernos regionales que conforman nuestro territorio nacional. Por lo tanto, tomando en cuenta el territorio a proteger, desde un enfoque ambiental, va ser las áreas naturales protegidas de conservación in situ, corriendo traslado a las jurisdicciones donde los agentes a quienes se pretende beneficiar, llámese guardaparques, guardabosques y guardaislas, cuenten con mejores beneficios laborales (derechos).

Con respecto a los agentes de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), no podrían integrarse al proyecto normativo planteado porque tienen un régimen distinto al nuestro, razón por la cual no podrían incluirse dentro del proyecto normativo, ya que ellos realizan acciones distintas en comparación con los guardaparques y guardaislas.

Tabla 5: Definición y funciones de los guardaparques, guardaislas y guardabosques

Tipo	Definición	Funciones
Guardaparques	Son agentes, sujetos, profesionales encargados de proteger, conservar, aterrizar la gestión en áreas naturales protegidas del Perú.	<ul style="list-style-type: none"> -Realizan patrullajes. -Controlan el ingreso de visitantes al área que protegen. -Supervisan actividades extractivas de recursos naturales. -Promueven e incentivan la educación ambiental a los visitantes (turistas).
Guardaislas	Agentes encargados de proteger y conservar las islas dentro del territorio peruano.	<ul style="list-style-type: none"> -Protegen y conservan las islas y sus ecosistemas inherentes a estas. -Prevenir incendios forestales dentro de las islas. -Prevenir actividades ilegales que puedan poner en riesgo la biodiversidad de las islas.
Guardabosques	Al igual que los guardaparques, son agentes encargados de la protección de áreas naturales protegidas en áreas naturales protegidas, pero dentro de los bosques	<ul style="list-style-type: none"> -Realizan patrullajes con el fin de detectar actividades ilegales como la caza furtiva, tala de árboles y pesca ilegal. -Previene y combaten incendios forestales . -Contribuyen en la investigación científica. -Ayudan en el monitoreo de los ecosistemas protegidos

Fuente: Elaboración Propia

A. Ante lo mencionado, se observa que los guardaparques tienen derecho a una remuneración justa, a una debida capacitación y formación para el buen desempeño de sus funciones. En efecto, la diferencia entre los PIACI y el proyecto normativo presentado consiste en que, este último, va a beneficiar a los guardaparques, brindándoles mejores condiciones laborales con remuneraciones más justas y equitativas.

→ Derechos de los guardaparques, guardabosques y guardaislas:

Los agentes antes mencionados, cuentan con una serie de derechos reconocidos en la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil (2013), los mismos que serán detallados a continuación:

- Tienen derecho a recibir una adecuada capacitación y formación, para el buen desempeño de sus funciones. En este sentido, se considera muy importante que el personal de guardaparques, guardabosques y guardaislas, tengan una eficiente capacitación y formación, para garantizar el buen ejercicio de sus funciones.
- Contar con herramientas y equipos necesarios para que puedan llevar a cabo su trabajo de manera eficiente. Ante ello, los equipos y herramientas son bienes primordiales de estos trabajadores, que tienen como propósito facilitar sus labores, por lo cual deben ser las adecuadas y de buena calidad.
- Derecho a recibir una remuneración justa, acorde con sus responsabilidades y experiencia. Ante ello, los guardaparques, guardaislas y guardabosques realizan labores en áreas naturales, donde cumplen una serie de responsabilidades en la conservación del mismo, por ende, sería indispensable una remuneración justa de acuerdo al esfuerzo y función.
- Derecho a ser respetados, reconocidos por la sociedad como protectores del medio ambiente y la biodiversidad. Las funciones de estos trabajadores cumplen con un fin común de cuidar las ANP, en beneficio de la sociedad, por lo cual, el respeto y el reconocimiento, exterioriza un gesto de hermandad y unidad en forma de agradecimiento.

→ Deberes y obligaciones:

Es sabido que los agentes guardaparques gozan de derechos, pero también de deberes que cumplir dentro del desempeño de sus funciones, lo cual está tipificado en la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil (2013). A continuación, mencionaremos a detalle.

- Proteger la biodiversidad del país y promover un uso sostenible de los recursos naturales. así como colaborar con las comunidades locales con el propósito de conservación y la práctica de turismo sostenible. Por otro lado, tienen el deber de vigilar, monitorear la vida silvestre y los ecosistemas para detectar problemas y tomar medidas adecuadas para resolverlo. En ese sentido, las funciones de los guardaparques tienen que ser controladas por las autoridades a cargo con el propósito de llevar a cabo de manera correcta sus deberes en este ámbito.
- Tiene la función de mantener senderos, campamentos entre otras instalaciones dentro de las áreas protegidas. Esto permite, mantener en el tiempo la utilidad de estos servicios, permitiendo a los trabajadores su comodidad.
- Patrullar constantemente las áreas naturales protegidas para prevenir-controlar la caza furtiva, tala ilegal de árboles y toda actividad ilegal que afecte el área. Las áreas naturales protegidas por su condición de tal son amplias, por lo cual las patrullas son indispensables para el control de actividades ilegales en dicha área.

Ahora bien, respecto a los derechos y deberes de los guardaislas y guardabosques, son similares a lo antemencionado, cabe precisar que sus funciones son de acuerdo al ámbito de desempeño en el área a cargo.

→ Escalafones:

Para efectos de esto, tomaremos en cuenta a las equivalencias y categorías de grado militar en el ámbito del ejército, marina de guerra y fuerza aérea, de acuerdo al cargo, función que desempeñan, buscando de esta manera ver de forma específica las características de cada categoría, y poder tomar referencia de esta para efectos de los escalafones sobre guardaparques, guardabosques y guardaislas en cuanto a su estructura. Asimismo, servirá para ver qué implicaciones existen en cada nivel y que requisitos existen para pasar de un nivel a otro. A continuación, el detalle.

- Ejército: Subteniente, Teniente, Capitán, Mayor, Teniente Coronel, Coronel, General de Brigada, General de División y General del Ejército.
- Marina de guerra: Teniente Segundo, Teniente Primero, Capitán de Corbeta, Capitán de Fragata, Capitán de Navío, Contralmirante, Vicealmirante y Almirante.
- Fuerza Aérea: Alférez, Teniente, Capitán, Mayor, Teniente Coronel, Coronel, General de Brigada Aérea, General de División Aérea y General del Aire.

Ahora bien, para tomar como ejemplo, el grado de subteniente implica tener responsabilidades de liderazgo, supervisión en el área donde trabajan, así como también participar en operaciones y misiones militares. Ante ello, va a depender mucho de la forma en que se desempeñan en el ejercicio de sus responsabilidades para poder pasar a otro nivel, tales como disciplina, limpieza, iniciativa y desempeño académico, pero sobre todo el tiempo, puesto que, para que un subteniente tenga la posibilidad de ascender al grado de teniente, necesita desempeñarse 4 con el grado que ostentaba, y de esta misma manera surge con los demás grados. Además, según lo descifrado anteriormente, la remuneración de estos sujetos se realiza de acuerdo al cargo que desempeñan, es decir, de acuerdo al tiempo, experiencia y profesión. Ante ello; por poner un ejemplo, un subteniente va a ganar menos que un capitán y así sucesivamente, a mayor grado mejor remuneración.

Asimismo, lo que nos inspira estos escalafones de las FFAA, para poder plantear nuestro proyecto normativo, se ciñe por la importancia de una adecuada determinación en cuanto a la organización y estructuración, y la manera en que podemos tomar como ejemplo en la composición de dicho proyecto, y así poder plasmarlo en el proyecto de ley a trabajar. Además, la Ley N.º 28359 (2004) , si cuenta con los elementos necesarios, llámese ámbito, derechos, deberes, escalas, los cuales son elementos pertinentes para concretar el desarrollo normativo, y que está englobe a todos los agentes involucrados.

Ante lo dicho, en la actualidad aún no se puede establecer una propuesta de escalafones, porque el manual de organización y funciones en este ámbito aún está en proceso, siendo este un elemento indispensable para la elaboración. Asimismo, con la finalidad de dar a conocer los requisitos exigidos a los guardaparques, hemos tomado los términos de referencia de una convocatoria, la ycal procederemos a detallar:

Experiencia. Se requiere que los candidatos tengan experiencia y/o conocimiento en la conservación de recursos naturales, así como experiencia laboral en centros poblados, caseríos y/u organizaciones locales. Además, deben demostrar buena conducta en su localidad (proporcionando un documento de la autoridad competente) y tener conocimiento parcial del área geográfica del ACR.

Competencias. Es indispensable que los candidatos estén en buen estado físico y de salud, tengan aptitud para trabajar en campo, habilidades de trabajo en equipo y liderazgo, buen manejo de relaciones humanas, facilidad para comunicarse y conocimientos básicos de computación.

Formación académica. En este punto, se requiere que los candidatos tengan al menos estudios de educación secundaria culminada y es sugerible acreditar la capacidad técnica

Conocimiento para el puesto y/o cargo. Es deseable que los candidatos tengan conocimiento de la ACR, así como de los caseríos o poblados cercanos, y que mantengan buenas relaciones con las poblaciones y autoridades establecidas en las zonas adyacentes al ACR.

Requisitos para el puesto. Se requiere que los candidatos sean mayores de edad, tengan sus documentos en regla y residan en centros poblados vecinos al ACR, acreditados por la autoridad local competente.

Ante lo dicho, vemos que los candidatos para ser guardaparques deben cumplir con una serie de requisitos para ocupar dicho cargo, lo cual nos permite tener una visión más clara desde el enfoque real y por qué a través de ello, sería necesario una ley de carrera administrativa para guardaparques, sabiendo que su labor es compleja y en lugares alejados del mundo urbano. Desde otro punto, tomando relevancia el ámbito internacional, es conveniente señalar algunas reseñas en cuanto a la organización de guardaparques dadas por el Manual de guardaparques del Paraguay (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021) en el siguiente cuadro:

Tabla 6: Cargo y función de los guardaparques

Cargo	Función
Guardaparque como guardián	Cumple la función de proteger la riqueza natural y cultural de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), lo que implica una sostenibilidad de disfrute para sus futuras generaciones.
Guardaparque como maestro	Tiene el rol de explicar, sensibilizar, convencer, respecto a la importancia de la conservación de ASP, sobre todo a personas que no tiene claro su importancia en cuanto a la protección.
Guardaparque extensionista	En este contexto, es responsabilidad del guardaparque garantizar que los residentes de la zona de amortiguamiento del ASP estén informados sobre temas importantes como conservación de suelos, agroforestería y huertas agroecológicas. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los vecinos, actuando como intermediario entre ellos y las instituciones públicas o privadas.
Guardaparque como acompañante para el desarrollo científico	En este rubro, los objetivos del gobierno paraguayo sobre las (ASP) incluyen la investigación científica, en la que los investigadores llevan a cabo diversas actividades, como la recolección de muestras, fotografías y filmaciones, identificación de especies y redacción de informes y notas, todo con el objetivo de estudiar la diversidad biológica y los recursos culturales únicos en cada área. Además, suelen realizar proyectos específicos y para cada uno de ellos, los profesionales (como biólogos, ingenieros forestales, antropólogos o arqueólogos) solicitan la asistencia de un guardaparque.

Así también, en nuestro país vecino de Bolivia, el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), se ha logrado la certificación de competencias para los guardaparques a través del Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias. Esto ha beneficiado a 198 guardaparques, representando aproximadamente el 70 % de los encargados de la protección en áreas naturales del país. Sin embargo, ante la necesidad de elevar la profesionalización de estos custodios de la naturaleza, se ha diseñado un Plan de Formación Complementaria en colaboración con la Wildlife Conservation Society (WCS) y la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo (AICS). Este plan contempla tres niveles técnicos: “técnico básico (Guardaparque de Área Protegida), técnico auxiliar (Técnico en Conservación de los Recursos Naturales) y técnico medio (Técnico en Gestión Ambiental, Conservación y Manejo de Recursos Naturales)”(WCS Bolivia, 2018).

En esa misma línea de investigación, en Chile a finales de 2022, se realizó un paro nacional de los guardaparques del CONAF, impulsado por el Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores/as de Áreas Silvestres Protegidas en respuesta a la posible reducción del presupuesto asignado para el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) en el proyecto de presupuesto para 2023 y un recorte del 21% en relación al presupuesto del año en curso (Toledo, 2022). En su petitorio de seis puntos Gabriela Mondaca menciona lo siguiente:

mejora salarial para las y los guardaparques, lo que implica subir grado del escalafón de guardaparque y sistema de nivelación según años de servicios; reconocimiento de cargos de responsabilidad como jefes de sector y encargados de programas; recuperación de cupos de guardaparques que se han jubilado; aumento de presupuesto para jornales transitorios; aumento de presupuesto para el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (bienes y servicios, además de presupuesto para bienes de capital) y concretar sistema de alimentación para las y los guardaparques a nivel nacional (2022).

En conclusión, podemos inferir que el rol de un guardaparque en el marco internacional abarca una variedad de funciones de acuerdo al ámbito, cargo y función que desempeñan, lo que implica un arduo compromiso, en donde se evidencia el interés de ese gobierno sobre la protección y sostenibilidad de las ANP, lo que implica también la tutela de sus derechos en estos agentes. En tal sentido, en el Perú a través del impulso sobre la creación de una carrera administrativa para guardaparques, busca garantizar una mejora en la gestión y organización dentro de esa materia, en donde se considera importante el enfoque internacional.

D. Resaltar los beneficios e implicancias que traería consigo la aplicación de la ley de carrera de guardaparques, guardabosques, guardaislas.

Actualmente, surgen muchas problemáticas que enfrentan los guardaparques en el Perú como son el reconocimiento y valoración por parte de la sociedad. A menudo se desconoce el trabajo que realizan estos profesionales para proteger y conservar las áreas naturales protegidas del país, en donde muchos de ellos tienen que lidiar con la falta de oportunidades de desarrollo profesional dentro de la carrera. Asimismo, uno de los mayores desafíos que enfrentan los guardianes en el Perú es la falta de seguridad en su trabajo, en razón a las actividades ilegales como la tala de árboles, la minería ilegal, y la caza furtiva.

En el marco del derecho comparado, se ha observado que, en el país vecino de Argentina cuenta con un marco normativo que instaura la carrera de guardaparques (Castello & Arneodo, 2023), el cual ha evidenciado su preponderancia en el impacto que genera en el cuidado y preservación de las Áreas Naturales Protegidas, especialmente por la seguridad que se brinda para los trabajadores, y para la efectivización de su labor.

Lo que sucede en esta nación es que mediante concurso público se convoca al personal donde el requisito esencial es contar con la Carrera Técnica de guardaparque o con un Título de Bachillerato, así como pasar las distintas etapas de selección concernientes a la selección del personal idóneo para esta labor de Administración de Parques Nacionales.

Asimismo, el objetivo de la presente ley es establecer el marco que regule la estructura, organización, funcionamiento, atribuciones, deberes y régimen laboral de los guardaparques y guardaislas; para el cumplimiento de sus funciones que se enmarcan en la conservación y preservación de las áreas naturales protegidas establecidas en la ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834 y su reglamento.

En el Perú, el turismo es una importante fuente de ingresos, y muchas de las áreas protegidas del país son destinos turísticos populares debido a su belleza natural y biodiversidad y es ahí donde los guardaparques van a desempeñar un papel fundamental para el fomento del turismo sostenible al garantizar que los visitantes respeten las regulaciones, minimicen su impacto ambiental y promuevan prácticas responsables. Ello ayuda a preservar los recursos naturales a largo plazo y genera oportunidades económicas para las comunidades locales.

Ante lo mencionado, Hassan & Wall (2017) consideran los aspectos ambientales, sociales y económicos donde su objetivo es maximizar los beneficios para las comunidades locales, preservar la integridad cultural y natural de los destinos y promover un desarrollo económico equitativo y sostenible. Desde una perspectiva legal, el turismo sostenible implica que los actores de la industria turística, como los gobiernos, las empresas y los viajeros, adopten prácticas responsables.

Esto implica la gestión adecuada de los recursos naturales y culturales, el fomento de la participación y el empoderamiento de las comunidades locales, la promoción de la diversidad cultural y el respeto por los derechos humanos. Además, se destaca la importancia de la innovación y la colaboración en el turismo sostenible, alentando a los actores a buscar soluciones creativas y a trabajar juntos para abordar los desafíos ambientales y sociales que enfrenta la industria turística.

Mediante ello los profesionales tendrán derecho a los siguientes beneficios, así como a aquellos otorgados por disposiciones normativas expresas. Con respecto en relación con esta aplicación se establece los siguientes beneficios:

En primer lugar, surge la bonificación por escolaridad: el cual es un mecanismo comúnmente utilizado en el sector público para fomentar la formación académica de los profesionales y potenciar su capacitación en la gestión y conservación del medio ambiente

En segundo lugar, refiere a dos aguinaldos al año, de acuerdo con el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República del Perú, se establece que los guardaparques y guardaislas tienen derecho a recibir dos aguinaldos al año, los cuales equivalen a una Remuneración Íntegra Mensual (RIM). Este beneficio busca reconocer su labor y contribuir a su bienestar económico.

En tercer lugar, la asignación por tiempos de servicios, la cual consiste en la asignación de dos Remuneraciones Íntegras Mensuales (RIM) al cumplir veinticinco años de servicio y tres Remuneraciones Íntegras Mensuales (RIM) al cumplir treinta años de servicio. Asimismo, esta asignación tiene como objetivo reconocer la trayectoria y la experiencia acumulada por los profesionales en el sector. Es una forma de incentivar la permanencia y el desarrollo de una carrera a largo plazo, valorando la dedicación y el compromiso de los guardaparques y guardaislas a lo largo de su trayectoria laboral.

En cuarto lugar, La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), siendo un derecho que van tener los guardianes de las Áreas Naturales al finalizar su relación laboral. La CTS para estos profesionales equivale, en promedio, a una remuneración anual por cada año de servicio. Es decir, se calcula tomando en cuenta el tiempo de trabajo acumulado y se otorga como una suma adicional al salario para asegurar la estabilidad financiera al término del empleo. En quinto lugar, el subsidio por sepelio y luto, se considera un beneficio debido a que garantiza el acceso a un apoyo económico y social en situaciones de pérdida..

Por último, el Derecho a bonificación por puesto en frontera, va ser otorgado a profesionales que trabajan en áreas geográficas consideradas fronterizas, como una forma de incentivo adicional por las particularidades y desafíos de dicha ubicación, Por lo tanto, al fallecer un guardaparques o guardaislas, activo o pensionista, el cónyuge, hijos, padres o hermanos, en esa prelación y en forma excluyente, van tener derecho al subsidio de 2 remuneraciones íntegras Mensuales (RIM) o pensiones.

Inicialmente es importante mencionar que, en el Perú la Ley de Carrera de Guardaparques y guardaislas que es una iniciativa que busca regular y mejorar el desarrollo profesional que tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas. Por ello esta iniciativa que traería consigo en su aplicación son: En primer momento es La Profesionalización del trabajo, que mediante esta aplicación los profesionales desempeñarán un papel crucial en la protección y conservación de los recursos y áreas naturales protegidas (ANP) del país. Por ello, algunos de los beneficios que podrían obtenerse son:

La Conservación del medio ambiente, que va a tener como finalidad asegurar la persistencia de especies, ecosistemas y mejorar la calidad de vida de las poblaciones en beneficio de las presentes y futuras generaciones. De esta manera, Carlos Mario M. B (2006), jurista colombiano especializado en derecho ambiental y se refiere a la protección, preservación y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas para garantizar su supervivencia a largo plazo. Implica la adopción de medidas y políticas destinadas a evitar o mitigar los impactos negativos causados por las actividades humanas en el medio ambiente, así como la promoción de prácticas sostenibles que permitan mantener el equilibrio ecológico. Estos guardianes serían los responsables de la vigilancia y protección de los parques nacionales, reservas naturales y áreas protegidas en Perú.

En donde el trabajo contribuye directamente a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad del país al prevenir la caza furtiva, la tala ilegal, la extracción no autorizada de recursos naturales y otras actividades ilegales que ponen en peligro los ecosistemas.

De igual manera, **la investigación científica** vendría ser otro punto muy importante porque va a desempeñar un papel fundamental en la conservación del medio ambiente. El objetivo es que los guardaparques y guardaislas colaboran estrechamente con científicos e investigadores para estudiar y monitorear los ecosistemas, donde sus observaciones y conocimientos locales son de gran valor para recopilar datos sobre la biodiversidad, los patrones migratorios, el cambio climático y otros aspectos ambientales relevantes.

Esta colaboración entre los actores del campo científico y los encargados de la protección ambiental contribuye a la generación de conocimiento científico y al desarrollo de estrategias de conservación más efectivas.

Asimismo, **la educación ambiental** en los profesionales y puedan hacer organizaciones de actividades educativas, como charlas, caminatas guiadas y talleres, para aumentar la conciencia sobre la importancia de la conservación y fomentar prácticas amigables con el medio ambiente. Esto ayuda a promover un mayor respeto y cuidado de los recursos naturales. Sin embargo, Pulgar V. (2015), abogado peruano y ex ministro del Ambiente promovió diversas iniciativas y programas de educación ambiental en el Perú, con el objetivo de generar conciencia y empoderar a la población para la protección y conservación del medio ambiente.

Además, ha resaltado la necesidad de incorporar la educación ambiental en las políticas públicas y en la legislación, para garantizar su continuidad y alcance a largo plazo, enfatizando que la educación ambiental no solo se centra en transmitir conocimientos sobre el medio ambiente, sino que también busca desarrollar habilidades, actitudes y valores que promuevan un comportamiento responsable y respetuoso hacia la naturaleza. Asimismo, destaca la importancia de la participación de la sociedad, incluyendo a las comunidades locales y los pueblos indígenas, en los procesos de educación ambiental.

Por otra parte; Según Eguiguren (2018) refiere al **empleo y el desarrollo** comunitario como uno solo, ya que la generación de empleo adecuado contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas y fortalecer el desarrollo económico local.

Además, destaca la importancia de promover la participación de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con el empleo y el desarrollo, para asegurar que se satisfagan sus necesidades y se respeten sus derechos, también ha destacado la necesidad de abordar las desigualdades y la discriminación en el ámbito laboral, promoviendo políticas y acciones afirmativas que fomenten la inclusión de grupos vulnerables, como mujeres, personas con discapacidad y comunidades indígenas, entre otros. Por lo tanto, al contratar personal de la zona, se fomenta el desarrollo comunitario y se mejora la calidad de vida de las personas que viven en áreas cercanas a los parques y reservas.

Además, la presencia de áreas protegidas bien conservadas puede atraer inversiones y promover el turismo, lo que beneficia económicamente a las comunidades locales. Así como también, **la creación de puestos de trabajo lo cual traería consigo generación de empleos** en el sector de la conservación y gestión de áreas protegidas. Estos profesionales serían responsables de diversas tareas relacionadas con la protección de la biodiversidad y el manejo de los recursos naturales.

La implementación de la carrera proporcionará empleo en estas áreas, lo que contribuiría a la generación de ingresos y al desarrollo local. Por ello, se busca impulsar la actividad agraria y, en consecuencia, generar oportunidades laborales en áreas rurales. A través de incentivos, promoción del empleo formal, capacitación y acceso a la seguridad social, se busca mejorar las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores rurales en el país. Sin embargo, el abogado Eguiguren P. (2009), destaca la importancia de promover políticas públicas y marcos legales que impulsen el desarrollo económico en áreas rurales y que fomenten la creación de empleo digno y sostenible.

Esto implica fortalecer el acceso a la tierra, mejorar las condiciones laborales, promover la capacitación y formación de los trabajadores rurales, facilitar el acceso a servicios financieros y tecnológicos, así como estimular la diversificación productiva y la agregación de valor en el sector ambiental. De forma similar también es el estímulo a la economía local; En donde las áreas protegidas fomentarán el turismo sostenible y la actividad económica relacionada. Esto incluiría la contratación de guías turísticos, proveedores de servicios turísticos, artesanos locales y otros, lo que beneficiaría a la comunidad y generaría un impacto positivo en la economía local.

A mayor ahondamiento Rodríguez . (2001),ú aclara que el objetivo principal es impulsar la actividad económica, fomentar la inversión y mejorar las condiciones para la creación de empleo. Esto puede incluir el impulso de sectores estratégicos como la agricultura, la industria, el turismo, la minería, entre otros, con el fin de diversificar la economía y aumentar la competitividad, al mismo tiempo, es importante destacar que el estímulo está en consonancia con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Implicando que las políticas y medidas adoptadas deben ser compatibles con la conservación de los recursos naturales, la mitigación del cambio climático y la promoción de prácticas económicas responsables.

Con relación en **el ámbito del fortalecimiento del sector ambiental**; se va a requerir personal capacitado en áreas como la conservación, manejo de ecosistemas, educación ambiental, entre otros, lo que abriría oportunidades para profesionales especializados en estos campos y estimularía el crecimiento del sector. De tal manera, el abogado De Echave (2008), menciona que el fortalecimiento del sector ambiental en el Perú implica una serie de acciones y medidas que buscan proteger y conservar el medio ambiente de manera sostenible que implica la adopción de políticas sólidas, la participación ciudadana, la fiscalización efectiva y la promoción de la sostenibilidad en los sectores productivos y gestión ambiental. Además, señalando la Ley General del Ambiente-Ley N° 28611), se establece que los principios, normas y disposiciones generales para la protección del medio ambiente y la gestión ambiental.

Por consiguiente, según San Martín (2018), hace mención de la promoción del empleo verde, que hace referencia a la creación de puestos de trabajo en sectores y actividades que contribuyen a la protección y preservación del medio ambiente, así como a la promoción de prácticas sostenibles. La promoción del empleo verde requiere de políticas y marcos legales adecuados que incentiven la inversión en sectores ambientalmente responsables, así como la capacitación y formación de trabajadores en habilidades y competencias relacionadas con actividades sostenibles.

Asimismo, resalta la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado, así como la participación de la sociedad civil, para impulsar la transición hacia una economía verde y generar oportunidades laborales en armonía con el medio ambiente. En síntesis, se buscará generar empleos que contribuyan a la protección y conservación del medio ambiente. Al promover la implementación de esta carrera, se estaría fomentando la creación de empleos que tienen un impacto positivo en la biodiversidad y los recursos naturales.

En segundo lugar, traería consigo **la mejora de la gestión de las áreas protegidas**; Al respecto, la gestión de áreas naturales protegidas podría mejorar al contar con un cuerpo de profesionales capacitados y dedicados a la protección y cuidado de estos espacios. Esto permitiría una gestión más eficiente y efectiva de los recursos naturales.

Esto implica la planificación, implementación y seguimiento de políticas, estrategias y acciones que promuevan la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas, la preservación de los valores culturales y el desarrollo sostenible de las comunidades locales. Por consiguiente, el monitoreo y conservación de la biodiversidad también trae consigo que los profesionales estén capacitados para realizar labores de monitoreo de la flora y fauna en las áreas protegidas. Su presencia regular en el terreno permitirá recopilar datos sobre las especies presentes, identificar amenazas y evaluar el estado de conservación.

De igual importancia esto contribuye a la protección de la biodiversidad y a la implementación de medidas de conservación adecuadas. De esta manera, Juste (2009) refiere a las acciones y estrategias implementadas para comprender y proteger la diversidad biológica de un determinado ecosistema.

Esto implica la recolección sistemática de datos sobre la biodiversidad, incluyendo especies de plantas, animales y microorganismos, así como el análisis de su estado de conservación y la implementación de medidas para su protección y manejo sostenible, el seguimiento regular de las poblaciones y los ecosistemas para evaluar su estado y detectar cambios o amenazas.

De la misma manera, se buscará prevenir actividades ilegales como la caza furtiva, la tala ilegal, la pesca no sostenible y otros delitos ambientales. La presencia de los profesionales será disuasiva y contribuirá a reducir estas prácticas perjudiciales y proteger los recursos naturales. En efecto, el abogado Bacio (2016) considera que el control y prevención de actividades ilegales son fundamentales para garantizar la seguridad y el orden social en un Estado de Derecho. Sostiene que es necesario fortalecer los mecanismos de control y la capacidad investigativa de las autoridades encargadas de combatir dichas actividades.

Por otra parte, la promoción del ecoturismo y el desarrollo sostenible desempeñarán un papel importante en las áreas protegidas donde puedan guiar a los visitantes en actividades de observación de la naturaleza, proporcionar información sobre los valores naturales y culturales de la zona, y fomentar prácticas de turismo responsable que minimicen los impactos negativos en el entorno.

Entonces, la presente ley de carrera fomentaría la protección de la biodiversidad en el Perú al garantizar que los guardaparques y guardaislas tengan los conocimientos necesarios para llevar a cabo una gestión adecuada y sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas y en los bosques y zonas costeras del país sobre la protección de la biodiversidad.

Respecto a la Conservación de hábitats, los profesionales van a desempeñar un papel crucial en en las áreas protegidas. A través de sus conocimientos y acciones, pueden contribuir a la preservación de ecosistemas clave como bosques, humedales, manglares, entre otros, que albergan una gran diversidad de especies. En el contexto de las áreas naturales protegidas, la conservación de hábitats implica la protección de los ecosistemas en su estado natural, evitando o minimizando las alteraciones causadas por actividades humanas.

De acuerdo con relación a la restauración de ecosistemas, los guardaparques y guardaislas pueden participar en proyectos de restauración de ecosistemas degradados. Esto implica acciones como reforestación, control de especies invasoras y restauración de hábitats acuáticos, lo cual contribuye a mejorar la calidad de los ecosistemas y brindar un entorno adecuado para la biodiversidad.

En efecto, El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR-2022) ha desarrollado diversas disposiciones y lineamientos relacionados con la restauración de ecosistemas, así como promover activamente la restauración de ecosistemas degradados como una herramienta fundamental para la conservación y el uso sostenible de los recursos forestales y la fauna silvestre en el país. Reconoce que la restauración contribuye a la recuperación de la biodiversidad, la protección de los servicios ecosistémicos y el bienestar de las comunidades locales

A partir de lo mencionado, la aplicación de la carrera en el Perú traería numerosos beneficios en términos de protección de la biodiversidad y generación de empleo. Estos beneficios incluyen la creación de puestos de trabajo directos en el sector de la conservación y gestión de áreas protegidas, especialmente en áreas rurales donde las oportunidades laborales son limitadas. Por lo cual, esta iniciativa estimularía la economía local al fomentar el turismo sostenible y la actividad económica relacionada con las áreas protegidas. Se generarían empleos indirectos en sectores como el hotelaría, la guía turística y la artesanía, lo que contribuiría al desarrollo local y al bienestar de las comunidades.

Por lo tanto, la implementación de esta carrera también fortalecería el sector ambiental al requerir profesionales capacitados en temas de conservación, manejo de ecosistemas y educación ambiental. En síntesis, la carrera tiene la finalidad de promover un sistema laboral que sea profesional, jerárquico, eficaz, igualitario y desconcentrado como particular énfasis en el mérito como medio de ascenso y promoción dentro del SENRAP, basado en la práctica de valores éticos.

Ahora bien, es preciso destacar que los beneficios otorgados conllevarían a una mejora puesto que, se permitirá lograr una flexibilidad en el horario de trabajo, lo que permitirá a los empleados administrar mejor sus responsabilidades personales, como el cuidado de los hijos, actividades familiares o compromisos personales. Esto puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, lo que a su vez puede aumentar la satisfacción laboral.

Por otra parte, habrán oportunidades de capacitación y desarrollo profesional puesto que, se indarán programas de capacitación especializados para mejorar las habilidades y conocimientos de los empleados en áreas relevantes para su trabajo. Además, proporcionará oportunidades de desarrollo profesional, como participación en proyectos de investigación, acceso a conferencias y talleres, fomentar la actualización constante de conocimientos en su campo. Esto no solo mejoraría las habilidades y competencias de los empleados, sino que también les brindaría un sentido de progreso y crecimiento en su carrera. En síntesis, no solo beneficiaría a los empleados al mejorar sus habilidades y conocimientos, sino que también tienen un impacto positivo en el clima laboral al aumentar la motivación, la satisfacción y la retención de talento. Estas iniciativas son fundamentales para el crecimiento y éxito tanto de los empleados como de las organizaciones en las que trabajan.

Seguidamente los programas de bienestar para los empleados, donde se implementarán programas de bienestar que se centren en la salud mental y física de los empleados, como sesiones de asesoramiento en salud mental, actividades físicas grupales, talleres de manejo del estrés, entre otros., con miras a, fomentar un ambiente de trabajo saludable y equilibrado, promoviendo la importancia del autocuidado y el apoyo mutuo entre los empleados.

Esto ayudaría a reducir el agotamiento, mejorar el bienestar general de los empleados y fortalecer las relaciones entre ellos. Al igual manera, está la bonificaciones y recompensas por un buen desempeño, que mediante la bonificación se establecerá un sistema de reconocimiento y recompensas para aquellos empleados que demuestren un desempeño excepcional en su trabajo.

Adicionalmente a ello,, se tendría la Políticas de licencia parental y familiar generosas, es decir se garantizaría los guardaparques isu derecho a un tiempo libre remunerado para cuidar de sus hijos recién nacidos, adoptados o enfermos, así como para atender asuntos familiares importantes.

No obstante, cabe mencionar que la combinación de estos beneficios y el respaldo legal puede generar un clima laboral más positivo y satisfactorio para los guardaparques y guarda islas en el Perú. Esto no sólo promovería su bienestar y desarrollo profesional, sino que también contribuiría a la conservación y protección del medio ambiente en el que trabajan.

CUANTAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y HECTÁREAS DE PATRIMONIO TENEMOS PROTEGIDOS POR LOS GUARDAPARQUES

En el Perú, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), tiene como objetivo contribuir con el desarrollo sostenible del país teniendo en cuenta la conservación de muestras representativas de la diversidad biológica (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 2011). En este sentido, cuenta con 77 áreas naturales protegidas que ocupan una extensión de 19.528.864,27 ha. A dicha superficie se suman las áreas de conservación privada y áreas de conservación regional, haciendo un total de 22.187.953,09 hectáreas. De esta manera, el 16,9% del territorio nacional se encuentra protegido.

Asimismo 17 son de Áreas de Reservas Nacionales, la cuales son áreas donde se protege, con carácter intangible, el hábitat de una especie o una comunidad de la flora y fauna, así como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico. Efectuando un cálculo se obtiene que alrededor de un total de 19 millones de hectáreas de patrimonio se protegen a través del trabajo de los guardaparques, conforme al siguiente detalle:

Reserva Nacional Dorsal de Nasca
Reserva Nacional de Tumbes
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca
Reserva Nacional San Fernando
Reserva Nacional Pucacuro
Reserva Nacional de Paracas
Reserva Nacional Pampa Galeras Barbara D'Achille
Reserva Nacional Pacaya Samiria
Reserva Nacional de Lachay
Reserva Nacional de Junín
Reserva Nacional Matsés
Reserva Nacional Illescas
Reserva Nacional de Calipuy
Reserva Nacional Tambopata
Reserva Nacional del Titicaca
Reserva Nacional Allpahuayo Mishana
Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras

A efecto de ello, se tomará como evaluación a la reserva Nacional Pucacuro, ubicado en el departamento de Loreto, que abarca un total de 637,953.83 hectáreas donde el número de guardaparques que la protegen asciende a 13. A efectos de poder conocer la extensión que abarca cada guardaparque, se realizará la siguiente operación matemática consistente en la división entre la extensión total del ANP y la cantidad de guardaparques, teniendo como resultado el siguiente.

$$\frac{637,953.83}{13} = 49.07337$$

Tabla 8: RECURSO TOTAL DE LA RESERVA NACIONAL PUCACURO

	Extensión (ha)		Recursos ordinarios (en soles)	Directamente recaudados y donaciones y transferencias	Total de recurso	
	Hectáreas	Participación (%)			Total	%
Total Reserva Nacional	203.629	2,495	No hay información, ya que el P. N. fue establecido recién el 25 de octubre de 2012 median			
TOTAL ANP	22.187.953	36,83%	36.285.389	7.718.747	24.0.76355	27,75%

Tabla 9: ANP de la Reserva Nacional Pucacuro agrupadas por ecorregiones y jerarquizadas por número de visitas durante el periodo 2014 - 2016

ANP	Categoría	2 Ecorregiones	Área total (miles Ha)	Flora	Fauna	Visitas 2014- 2016 (miles)
Pucacuro	Reserva Nacional	Selva Baja y Bosques montanos	589.000	246	1,060	----

Como se observa en el cuadro 8, el financiamiento-extensión de la Reserva Nacional Pucacuro es relativamente homogéneo, los recursos asignados son el total significan S/. 51,824,58 mensuales. Asimismo, de acuerdo con el Plan Director de las ANP, estas se encuentran articuladas con el proceso de desarrollo local, regional y nacional.

Asignando el valor económico al patrimonio de las ANP mediante la teoría de la economía ambiental se desarrollará y analizará el valor económico de los bienes y servicios ambientales, dentro de los que se incluyen las ANP:

$$VET = (VUD + VUI + VO) + VNU$$

Donde:

VET : Valor económico total

VUD : Valor de uso directo

VUI : Valor de uso indirecto

VO : Valor de opción

VNU : Valor de no uso

Estos resultados cuantitativos serán útiles para la formulación y la definición de estrategias de financiamiento para las ANP, la promoción de programas de desarrollo, entre otras. No obstante, se debe reconocer que este es un valor económico del total, dado que solo se ha considerado la valoración de un número limitado de servicios ecosistémicos.

Además de los aspectos mencionados anteriormente, es importante destacar que la asignación de presupuesto destinado a los guardaparques tiene como objetivo garantizar su adecuada remuneración y reconocimiento por su labor en la protección y conservación de los parques y áreas naturales.

Es fundamental considerar que los guardaparques desempeñan un papel crucial en la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y la educación ambiental. Su labor incluye la vigilancia y protección de los recursos naturales, la prevención de incendios forestales, la investigación científica y el apoyo a los visitantes en la conservación y el disfrute responsable de los espacios naturales.

Por ello, la asignación de la gratificación y la CTS busca reconocer el esfuerzo y dedicación de los guardaparques a lo largo del año, otorgándoles un beneficio adicional en los meses correspondientes. Estos pagos adicionales, junto con la asignación familiar, contribuyen a mejorar la calidad de vida de los guardaparques y sus familias, así como a incentivar su compromiso con la protección del medio ambiente. Es relevante resaltar que el presupuesto asignado para los guardaparques debe ser administrado de manera eficiente y transparente, asegurando que los recursos se utilicen de manera adecuada en beneficio de su bienestar y en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Estrategia Legal

Estrategia legal

Tras analizar los problemas jurídicamente relevantes planteados para la elaboración del presente informe jurídico sobre la elaboración de una propuesta normativa para la creación de la carrera administrativa de guardaparques y guardaislas. Hemos determinado que existe una falta de protección legal, así como también no cuentan con un régimen de servicio civil, lo que nos lleva a concluir que existen pocos incentivos respecto a las funciones que desempeñan estos y su papel fundamental para el cuidado de los ecosistemas. Por lo que, consideramos las siguientes estrategias legales, las cuales se procede a describir.

A. Información solicitada a las entidades competentes:

En ese sentido, en base al derecho al acceso a la información pública y en amparo a la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública Ley N°27806, se ha enviado 5 solicitudes de acceso a la información, a través de la cual se solicitó el presupuesto detallado para los guardaparques y guardaislas del año 2020 al 2022, también se pidió el Manual de Organizaciones y Funciones del SERNANP; todo ello, con el objetivo de obtener información cierta para la investigación desarrollada.

A. Realización de entrevistas:

Además, se llevó a cabo el desarrollo de 2 entrevistas; la primera realizada a un guardaparques para evidenciar las condiciones y la situación en la que estos trabajadores desempeñan sus funciones; la segunda entrevista fue realizada a la Dra. Magaly Bobadilla, especialista en Derecho Laboral, profesora de la Universidad Científica del Sur, para conocer su opinión respecto a la creación de un régimen especial para los guardaparques y saber cuáles serían las condiciones para que este régimen sea aprobado por el Estado.

A. Elaboración de un proyecto normativo:

El objetivo de la investigación desarrollada es la elaboración de un Proyecto Normativo establezca la creación de la carrera de guardaparques y guardaislas, en dónde su labor sea profesionalizada para ser reconocida y protegida, para que sea publicado, para lograr ello se tiene que cumplir lo siguiente:

→ **Calidad Regulatoria:** esta sirve para obtener un proyecto normativo que ayude al crecimiento de la sociedad debido a la eficacia y calidad jurídica del proyecto; para ello se debe seguir una serie de pasos:

1° Definición del problema: Se tiene que identificar el problema que requiere que el Estado tome acciones.

2° Identificación de opciones regulatorias: Se debe definir por cuál de las opciones de regulación se va a optar.

3° Recolección de información: Esta implica una investigación a través de la revisión de fuentes de información, entrevistas y de la información de las entidades a través del Portal de Transparencia o el acceso a la información pública.

4° Evaluación de opciones alternas: Se tiene que realizar un análisis costo-efectividad, el análisis de costo-beneficio y análisis de riesgos.

5° Provisiones para monitoreo y evaluación: Lo que se busca es medir el éxito de la norma propuesta.

- **Iter legislativo en el Congreso:** El Proyecto Normativo elaborado sería enviado a un congresista para que a través de la iniciativa legislativa presente la propuesta normativa dentro de la agenda legislativa, para que pueda pasar primero por una comisión, posterior a ella tenga un dictamen favorable y este sea recibido por el Consejo Directivo, para luego ser debatido en el Pleno del Congreso y si es aprobado sea remitido al presidente de la República para que sea promulgada.

Conclusiones

Conclusiones

En base a las investigaciones realizadas y por todo lo expresado en el informe presentado, podemos concluir que:

1. Como se ha visto a lo largo del informe jurídico, se acredita la necesidad de contar con régimen de servicio civil para guardaparques y guardaislas debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos trabajadores públicos. Las características de las múltiples labores que realizan involucran riesgos que ameritan una protección legal especial, así como una remuneración económica acorde a la naturaleza de la labor. Se hace evidente que el guardaparque no puede desempeñar labores efectivas de cuidado y preservación, debido a que no logran la cobertura de todo el espacio geográfico designado al ser demasiado extenso.
1. En síntesis, resulta poco beneficioso para los guardaparques laborar bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios) ya que son restringidos de varios derechos en comparación al Régimen Laboral General. Asimismo, debido a que su labor está relacionada directamente con el cuidado de las Áreas Naturales Protegidas, merecen que esta sea profesionalizada, porque las condiciones en las que realizan su labor necesitan de una formación calificada, lo cual se podría lograr a través de una carrera administrativa que les brinde protección y garantice el cumplimiento de todos sus beneficios laborales.
1. El fundamento para la creación de la carrera administrativa de guardaparques está en las características especiales que tienen estos trabajadores así como la labor que realizan, la cual es vital para la protección de la biodiversidad del país y justifican un tratamiento diferenciado. De esta forma, también se unificarían los criterios para la contratación y en el empleo de todos los guardaparques, dado que algunos vienen laborando bajo CAS permanente y los que recientemente ingresan son contratados como CAS de suplencia o de necesidad transitoria (temporales), pero también hay un pequeño grupo que ha sido contratado bajo el régimen laboral del DL 728.
1. Por otra parte, en cuanto ámbito, alcances y características de la norma, implica dar a conocer tipo una exposición de motivos, sobre la forma en el proyecto de ley va a estar compuesto, tomando en cuenta los derechos, funciones de los agentes. Asimismo, en este punto, se explica la relación de escalafones sobre los cargos de la carrera militar con la finalidad de relacionar la organización estructural para tomar ejemplo en el planteamiento de una línea de carrera que contenga los ascensos, condiciones para poder ascender en beneficio de los guardaparques, dentro del planteamiento del proyecto normativo. A la vez, se abordó, el enfoque internacional sobre la importancia de los guardaparques en Paraguay, y como esta comparativa permite dar un contexto más amplio sobre lo importante que es proteger las Áreas Naturales protegidas, a través del resguardo.
1. Es importante que los proyectos de ley que se discutan para la creación de la ley de guardaparques sean consensuados con el sector Ambiente, dado que esto supondría el incremento de su presupuesto. Sin perjuicio de ello, consideramos que el incremento presupuestal representa una inversión de todas y todos los peruanos en resguardar adecuadamente nuestra biodiversidad; mejores condiciones laborales y salariales, redundan en una mejor conservación de nuestra biodiversidad.

Bibliografía y créditos

Bibliografía

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 127-2021-SERVIR-PE, (2021). <https://www.gob.pe/institucion/servir/normas-legales/2147101-127-2021-servir-pe>
- Autoridad Nacional del Servicio Civil. (2022). Preguntas frecuentes sobre la Ley N.º 31131 - Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales. <https://www.gob.pe/institucion/servir/informes-publicaciones/3147876-preguntas-frecuentes-sobre-la-ley-n-31131-ley-que-establece-disposiciones-para-erradicar-la-discriminacion-en-los-regimenes-laborales>
- Castello, C., & Arneodo, A. (2023). Cuerpo de Guardaparques Nacionales: reconocimiento de derechos, capacitación y mejora salarial. Revista Broquel · Año 4 · Número 36 · Agosto 2023 · ISSN 2953-349X. <https://broquel.ptn.gob.ar/2023/06/07/cuerpo-de-guardaparques-nacionales-reconocimiento-de-derechos-capacitacion-y-mejora-salarial/>
- Castillo, L., Satalaya, C., Paredes, Ú., Encalada, M., & Rodríguez, J. (2021). LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL PERÚ: Fortalecimiento de la. [doc.contraloria.gob.pe](https://doc.contraloria.gob.pe/estudios-especiales/documento_trabajo/2020/PAPER_AREAS_NATURALES_PROTEGIDAS(ANP).pdf). [https://doc.contraloria.gob.pe/estudios-especiales/documento_trabajo/2020/PAPER_AREAS_NATURALES_PROTEGIDAS\(ANP\).pdf](https://doc.contraloria.gob.pe/estudios-especiales/documento_trabajo/2020/PAPER_AREAS_NATURALES_PROTEGIDAS(ANP).pdf)
- Castro, A., & Hurtado, J. (2023). Alertas de deforestación por minería de oro se disparan en Madre de Dios. OjoPúblico. <https://ojo-publico.com/ambiente/territorio-amazonas/alertas-deforestacion-por-mineria-se-disparan-madre-dios>
- Ley N.º 25129, (1989). https://www.google.com/search?q=Ley+N%C2%B025129&rlz=1C1YTUH_esPE1063PE1063&oq=Ley+N%C2%B025129&aqs=chrome..69i57j0i22i30i4.659j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Decreto Legislativo N.º 650, (1991). <https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretoLegislativos/00650.pdf>
- Ley que Regula el Otorgamiento de las Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada por Fiestas Patrias y Navidad, (2002). [https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd_nsf/94A2515BEBFE3D7905257DFE00575204/\\$FILE/ley_27735_de_gratificaciones.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd_nsf/94A2515BEBFE3D7905257DFE00575204/$FILE/ley_27735_de_gratificaciones.pdf)
- Ley N.º 28359, (2004). https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/ExpVirPal/Normas_Legales/28359-LEY.pdf
- Decreto Legislativo N.º 1057, Plataforma del Estado Peruano (2008). <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/703479-1057>
- Ley N.º 29944, (2012). <https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29944.pdf>
- Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, (2012). https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/105182/29849_-_23-10-2012_11_05_57_-LEY_29849.pdf
- Ley N.º 30057, Plataforma digital única del Estado Peruano (2013). <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/118474-30057>
- Decreto Legislativo N.º 728, (2020). <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/703476-728>
- Decreto de Urgencia N.º 063-2021, (2021). <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-co-decreto-de-urgencia-no-063-2021-1972043-1>

- Ley N°31131, (2021). <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1933248-1>
- Congreso de la República del Perú. (2006, mayo 18). Ley 28736. <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/2943964-28736>
- Danós Ordóñez, J. (2018). El régimen de las áreas naturales protegidas en Perú. [dialnet.unirioja.es, 385-403. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6878467.pdf](https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6878467.pdf)
- DAR. (2014). Agenda Ambiental. Boletín informativo n. 8. https://repositorio.dar.org.pe/bitstream/handle/20.500.13095/156/agenda_ambiental_num_8.pdf?sequence=1
- De Amesti, A. (2020, noviembre 24). “La actividad minera ilegal es una amenaza latente para el Parque Nacional Alto Purús”: Eliabett Ayrampo, guardaparque en Perú. <https://es.mongabay.com/2020/11/peru-parque-nacional-alto-purus-eliabett-ayrampo-guardaparque/>
- Decreto Legislativo N°276, (1984). <https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/obtenerDocumento?idNorma=70>
- Diario El Peruano. (1993). Constitución Política del Perú 1993. <http://www.abrahamlincoln.pe/normas/ett/nl1.pdf>
- Resolución Suprema N° 121-2001-AG, (2001). <http://www.editoraperu.com.pe>
- Diario El Peruano. (2006, mayo 18). Ley N° 28736. <https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28736.pdf>
- Decreto Supremo N° 014-2008-AG, (2008). <https://www.serfor.gob.pe/pdf/normatividad/2008/decreto/DS%20014-2008-AG%28Aprueban%20fusiones%20de%20INCAGRO%20EN%20INIA,DE%20MARINAS,PROABANOS,PROSAAMER%20Y%20PRONAMACHCS%20.pdf>
- Diario El Peruano. (2020). Guardaparques: Héroes de la conservación. <https://www.elperuano.pe/noticia/110293-guardaparques-heroes-de-la-conservacion>
- Diario El Peruano. (2022, diciembre 5). Un total de 698 guardaparques salvaguardan las 76 Áreas Naturales Protegidas del Perú. <https://www.elperuano.pe/noticia/198394-un-total-de-698-guardaparques-salvaguardan-las-76-areas-naturales-protegidas-del-peru-fotogaleria>
- Díaz, R., & Miranda, J. J. (2012). Áreas Naturales Protegidas en el Perú: Efectos sobre la Deforestación y su relación con el Bienestar de la Población Amazónica. Instituto de Estudios Peruanos. https://www.academia.edu/download/30869881/areas_naturales_protegidas_en_el_peru.pdf
- Dourojeanni, M. (2009). Crónica Forestal del Perú. https://www.academia.edu/14408042/Cr%C3%B3nica_Forestal_del_Per%C3%BA
- Dourojeanni, M. (2019a). Etapas de la gestión de las áreas naturales protegidas en el Perú. SPDA Actualidad Ambiental. <https://www.actualidadambiental.pe/opinion-etapas-de-la-gestion-de-las-areas-naturales-protegidas-en-el-peru/>
- Dourojeanni, M. (2019b). Guardaparque: Una profesión incomprendida. SPDA Actualidad Ambiental. <https://www.actualidadambiental.pe/opinion-guardaparque-una-profesion-incomprendida/>
- Dourojeanni, M. (2021). Una ley para formalizar la carrera de guardaparque. SPDA Actualidad Ambiental. <https://www.actualidadambiental.pe/opinion-una-ley-para-formalizar-la-carrera-de-guardaparque/>
- Dourojeanni Marc. (2023, febrero 14). 38 años: Logros y futuro de Pronaturaleza. <https://pronaturaleza.org/blog/38-anos-logros-y-futuro-de-pronaturaleza/>

- ENTReIAZAR. (2020, marzo 11). Diálogo con Willy Hernández Chinarro. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=8R9lg5ksylg>
- Hassan, A., & Wall, G. (2017). The ecovillage: Concept and applications. Driving Agribusiness With Technology Innovations, 56-69. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-2107-5.CH004>
- Llallahui Chiara, J. R. (2019). Evaluación de la Efectividad de un Mecanismo de Conservación Orientado a la Reforestación del Bosque de Protección Alto Mayo. <http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/172>
- Ministerio de Agricultura y Riego. (2015, febrero 23). Resolución Ministerial No0071-2015-MINAGRI. <https://www.midagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2015/12419-resolucion-ministerial-n-0071-2015-minagri>
- Ministerio de Cultura. (2014, noviembre 11). Directiva N.º 004-2014-VMI-MC. <https://www.gob.pe/institucion/cultura/normas-legales/206348-004-2014-vmi-mc>
- Ley N.º 28611, (2005). <https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-28611.pdf>
- Ministerio del Ambiente. (2016). Áreas Naturales Protegidas del Perú. (2011-2015). Conservación para el desarrollo sostenible. <http://repositoriodigital.minam.gob.pe/xmlui/handle/123456789/144>
- Ministerio del Ambiente. (2021a). Conoce la historia del guardaparque Emilio Aparicio, quien tiene unas tres décadas protegiendo nuestro ambiente. <https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/499273-conoce-la-historia-del-guardaparque-emilio-aparicio-quien-tiene-unas-tres-decadas-protegiendo-nuestro-ambiente>
- Ministerio del Ambiente. (2021b). Minam impulsa proyecto de ley para profesionalizar carrera del personal encargado de protección y conservación del patrimonio natural. Plataforma del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/491076-minam-impulsa-proyecto-de-ley-para-profesionalizar-carrera-del-personal-encargado-de-proteccion-y-conservacion-del-patrimonio-natural>
- Ministerio del Ambiente. (2021c, mayo 4). Minam impulsa proyecto de ley para profesionalizar carrera del personal encargado de protección y conservación del patrimonio natural. <https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/491076-minam-impulsa-proyecto-de-ley-para-profesionalizar-carrera-del-personal-encargado-de-proteccion-y-conservacion-del-patrimonio-natural>
- Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021). Manual para guardaparques del Paraguay. <https://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2021/07/82361Manual-para-Guardaparques-del-Paraguay-2021.pdf>
- Mondaca, G. (2022). Conaf y guardaparques buscan una solución al paro, pero trabajadores estudian “bajar los brazos” por 48 horas en todo el país. La Tercera. <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/conaf-y-guardaparques-buscan-una-solucion-al-paro-pero-trabajadores-estudian-bajar-los-brazos-por-48-horas-en-todo-el-pais/DABNKD7ATBABVKLPG5QNOHRMLQ/>
- Plataforma del Estado Peruano. (2001). Decreto Supremo N.º DS 038/2001-AG - Normas y documentos legales - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. <https://www.gob.pe/institucion/sernanp/normas-legales/419880-ds-038-2001-ag>
- Plataforma del Estado Peruano. (2020). Decreto Legislativo N.º 728 - Normas y documentos legales - Congreso de la República. <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/703476-728>

- Plataforma del Estado Peruano. (2022). Alrededor de 700 guardaparques conservan eficazmente nuestras 76 áreas naturales protegidas. <https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/677501-alrededor-de-700-guardaparques-conservan-eficazmente-nuestras-76-areas-naturales-protegidas>
- Plataforma digital única del Estado Peruano. (2008). Decreto Supremo N.º 006-2008-MINAM. https://www.gob.pe/institucion/sernanp/normas-legales/1925804-006_2008_minam
- Portal oficial del Estado argentino. (2019, septiembre 20). ¿Qué es un Guardaparque Nacional? <https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/guardaparquesnacionales/que-significa>
- Pronaturaleza. (2020, diciembre 21). Héroes de la naturaleza. Facebook. <https://www.facebook.com/Pronaturaleza/videos/3925192184167317>
- Protegidas, L. D. Á. N. (2011). LEY N 26834. Diario Oficial El Peruano, 6215. <http://www.biofuelobservatory.org.pe/Documentos/Normativa/Leyes/Ley-26834.pdf>
- Ruiz-Gómez, M. M. (2016). Claves paisajísticas de la conformación de algunos parques nacionales muy significativos en Estados Unidos y México, y su relación con la política española de parques nacionales. Estudios Geográficos, 77(281), 569-593. <https://doi.org/10.3989/ESTGEOGR.201619>
- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. (2011). Memoria anual 2009. <https://www.gob.pe/institucion/sernanp/informes-publicaciones/2439702-memoria-anual-2009>
- Solano, P. (2020). Qué es un parque nacional: El ABC de las áreas naturales protegidas en el Perú. <https://library.wcs.org/Scientific-Research/Research-Publications/Publications-Library/ctl/view/mid/40093/pubid/DMX3841400000.aspx>
- SPDA Actualidad Ambiental. (2023, mayo 31). Presuntos mineros ilegales atacaron a guardaparques en Allpahuayo Mishana | <https://www.actualidadambiental.pe/presuntos-mineros-ilegales-atacaron-a-guardaparques-en-allpahuayo-mishana/>
- Toledo, F. (2022). Paro de guardaparques de Conaf: esto es lo que sabemos. Mala espina. <https://www.malaespinacheck.cl/pais/2022/11/14/paro-de-guardaparques-de-conaf-esto-es-lo-que-sabemos/>
- Tribunal Constitucional. (2007). SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.º 2268-2007-PA/TC. <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/02268-2007-AA.html>
- Expediente N°00023-2018-PI/TC, Tribunal constitucional (2020). https://www.google.com/search?q=el+Pleno+Jurisdiccional+del+Expediente+00023-2018-PI%2FTC&rlz=1C1YTUH_esPE1063PE1063&og=el+Pleno+Jurisdiccional+del+Expediente+00023-2018-PI%2FTC&aqs=chrome..69i57j0i546l3.1216j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Tribunal Constitucional. (2021). Expediente N° 00013-2021. <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/00013-2021-AI%20CTResolucion14.pdf>
- Ugaz Pareja, C. A. (2019). Remuneraciones y su incidencia en los beneficios sociales de los trabajadores de las empresas industriales del distrito de Los Olivos - 2019. En Repositorio Institucional - UCV. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/44572>
- Villanueva Aramayo, M. A. (2019). Estrategias de conservación de diversidad biológica mediante el establecimiento de áreas de protección local: caso de las áreas de conservación municipal. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/16007>

WCS Bolivia. (2018). Se aprueba el Plan de Formación para los Guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia. <https://bolivia.wcs.org/es-es/Recursos-Informativos/Sala-de-noticias/articleType/ArticleView/articleId/11367/Se-aprueba-el-Plan-de-Formacion-para-los-Guardaparques-del-Sistema-Nacional-de-Areas-Protegidas-de-Bolivia.aspx>

WCS Perú. (2022). Los guardaparques, aliados de la conservación. <https://peru.wcs.org/es-es/WCS-Peru/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/18390/Los-guardaparques-aliados-de-la-conservacion.aspx>

Zeballos Patron, H. (2018). Expediente Proyecto de Ley 2854. 2017. <https://www.congreso.gob.pe/comisiones2018/PueblosAndinosEcologia/ExpedienteProLey2854>

© Kevyn Arce - WCS Perú

Créditos

- Portada: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Recuperado de: <https://www.actualidadambiental.pe/sumate-10-areas-naturales-protegidas-convocan-guardaparques-voluntarios/>
- Página 5: Perú 21. Recuperado de: <https://peru21.pe/lima/dia-guardaparque-peruano-dan-recomendaciones-ayudar-conservacion-235197-noticia/>
- Página 6: Huachos, com. Recuperado de: <https://www.huachos.com/detalle/los-guardaparques-peruanos-son-guerreros-en-peripecias-video-noticia-11353>
- Página 7: Perú 21. Recuperado de: <https://peru21.pe/lima/dia-guardaparque-peruano-dan-recomendaciones-ayudar-conservacion-235197-noticia/>
- Página 12: Mongabay. Recuperado de: <https://es.mongabay.com/2020/11/peru-parque-nacional-alto-purus-eliabett-ayrampo-guardaparque/v>
- Página 13: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Recuperado de: <https://www.actualidadambiental.pe/hasta-el-9-de-enero-puedes-inscribirte-para-ser-guardaparque-por-un-dia/>
- Página 16: Andina. Recuperado de: <https://andina.pe/agencia/noticia-resaltan-valiosa-labor-guardaparques-conservacion-las-areas-naturales-protegidas-808012.aspx>
- Página 15: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Recuperado de: <https://www.actualidadambiental.pe/guardaparque-ilustre-junin-carlos-ponce/>
- Página 18: WCS PERÚ. Recuperado de: [Los guardaparques, aliados de la conservación > WCS Peru](#)
- Página 31: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Recuperado de: <https://www.gob.pe/institucion/sernanp/noticias/31935-7-dia-del-guardaparque-peruano-estos-son-los-destinos-de-naturaleza-que-reanudaran-actividades-turisticas>
- Página 33: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Recuperado de: <https://www.gob.pe/institucion/sernanp/noticias/31935-7-dia-del-guardaparque-peruano-estos-son-los-destinos-de-naturaleza-que-reanudaran-actividades-turisticas>
- Página 36: WCS PERÚ. Recuperado de: [Los guardaparques, aliados de la conservación > WCS Peru](#)
- Página 39: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Recuperado de: <https://www.actualidadambiental.pe/guardaparques-necesidades-urgentes-de-los-defensores-de-nuestra-biodiversidad/>
- Página 59: WCS PERÚ. Recuperado de: [Los guardaparques, aliados de la conservación > WCS Peru](#)

